

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
Градежен факултет - Скопје

Кандидат: Ана Тодорова
Број на индекс: 1257

СИМУЛАЦИОНЕН МОДЕЛ ЗА АНАЛИЗА НА ПОВЕЌЕ АКУМУЛАЦИОНЕН ХИДРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ СО ПУМПНО- АКУМУЛАЦИОНА ХИДРОЦЕНТРАЛА

магистерски труд

Ментор,
Вонр. проф. д-р Стевчо Митовски

Скопје, септември, 2021 год.

ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА МАГИСТРАНТОТ

Име и презиме	Ана Тодорова
Датум и место на раѓање	14.03.1998год., Струмица, Македонија
Назив на завршени студии, студиска програма и година на завршување	Прв циклус на студии на Градежен факултет во Скопје, градежништво-хидротехника, 2019 година

ИНФОРМАЦИИ ЗА МАГИСТЕРСКИОТ ТРУД

Назив на студии, студиска програма	Втор циклус на студии на Градежен факултет во Скопје, хидротехничка насока
Наслов на трудот	Симулационен модел за анализа на повеќе акумулационен хидроенергетски систем со пумпно-акумулациона хидроцентрала
Факултет на кој е пријавен трудот	Градежен факултет во Скопје
Датум на пријава на трудот	21.05.2012
Комисија за оцена на подобност на трудот и кандидатот	Проф. д-р***** Вонр. проф. д-р***** Доц. д-р*****
Комисија за одбрана на трудот	Проф. д-р***** Вонр. проф. д-р***** Доц. д-р*****
Ментор	Вонр. проф. д-рСтевчо Митовски
Датум на одбрана	

БЛАГОДАРНОСТ

После многуте графици и табели време е за доза сентименталност.

Најпрво сакам да му искажам огромна благодарност на мојот ментор Стевчо Митовски, ви благодарам за сите насоки и бројни консултации во текот на изработката на овој труд, но најмногу ви благодарам за несебичноста, за пожртвуваноста, за желбата да им се помогне на студентите, за интересните дебати и пред се за неконзервативните размислувања.

Импатувам благодарам на сестра ми, Александар, мајка ми, на пријателите еднакви на семејство, на мојата вечна закрила и строга мотивација – татко ми, на сите оние битија кои постојат во најчистиот можен облик. Ви благодарам.

И за крај сакам да им се заблагодарам за делата на сите оние музички артистикои постојано се наоѓаа во позадина при изработката на првиот програм па се до последната страница на магистерскиот труд.

Искрено,

Ана Тодорова

АПСТРАКТ

Со оглед на ограниченоста на природните ресурси во Република Македонија, искористувањето на хидропотенцијалот е од витално значење за развојот на електроенергетскиот сектор и државата во целост. Просторните карактеристики во Македонија според конфигурацијата на теренот и климатските услови се предодредени за искористување на проточните води од реките, изградба на брани и формирање на акумулации. Денес, со постојната изграденост на хидроенергетските капацитети, од технички искористивиот потенцијал се користи само 26,6%. Затоа како атрактивна идеја е развојот на каскаден хидро-енергетски систем на река Црна како важна инвестиција не само за националната економија, туку и за регионалниот пазар на електрична енергија, кој е тема на студии уште од 20тите години на минатиот век. Врз основа на досегашните истражувања и препораки за понатамошни студии, е извршена симулација на алтернатива 0, постоечката ситуација на река Црна и симулацијата на алтернатива 1, која се карактеризира со поголема сложеност, поради самиот факт што станува збор за пумпно-акумулационен каскаден систем составен од четири акумулации, висока брана Чебрин, 333 MW со реверзибилни единици со браната Орлов Камен, Галиште 194MW со конвенционални единици, и постоечката Тиквеш.

Софтверски пакет кој е користен за извршување на оваа симулација е HEC-ResSim и се користи за симулација на водостопански системи со една или повеќе акумулации. Симулацијата е спроведена за период од 1946 до 2005 година, со претпоставка дека тоа хидрошкото однесување би се пресликало и во наредните години.

Симулацијата за алтернатива 0 согласно зададените моментални физички карактеристики на системот е извршена за две суб-алтернативи. Според планираното производство од ЕСМ првата оперативна политика е зададена како константна, а како побарувањата на конзумот да е ред големина 330MWh/den. Спротивно на тоа, оперативната политика 2 управува со ХЕЦ во зависност од тоа колку е нивото на вода во акумулацијата, т.е. колку потенцијална енергија е акумулирана во самата акумулација. Имено, доколку исполнетоста на акумулацијата е 100% (кота на нормално ниво), ХЕЦ ќе се вклучи целосно во производството на електрична енергија.

Симулациониот модел за алтернатива 1, вклучува каскадно решение за искористување на потенцијалот на Црна река, при тоа оперативните политики за секој хидројазол се задаваат оделно, но респективно кон моментот дека станува збор за еден меѓусебно тесно поврзан хидросистем составен од четири акумулации. Примарна цел на ПАХЕЦ Чебрин е производство на електрична енергија. Како пумпно акумулационо построение, хидроцентралата е предвидена да функционира на тој начин што во машинската зграда се инсталирани агрегати кои можат да работат во двоен режим -турбински и пумпен режим. Со помош на овие агрегати предвидено е во ноќните часови водата да се пумпа од акумулацијата Орлов Камен во акумулацијата Чебрин (пумпен режим), додека во тек на денот ќе работи во турбински режим т.е. ќе произведува електрична енергија во периодите кога е најпотребна, односно во пиковите на побарувачката. Во вкупниот биланс овие постројки се јавуваат како потрошувачи на енергија, односно трошат "јалова" енергија кога таа не е потребна и произведуваат "квалитетна" енергија во период на најголема побарувачка и највисока цена.

Имено, иако овој хидро-енергетски систем е предвиден да ги задоволува пиковите на побарувачка, со што значително би намалиле потребите за увоз на енергија, или пак од друга страна би се располагало со поголем капацитет за продажба на електрична енергија. Добиените големини во предметниот труд секако дека ќе имаат значително влијание во рамки на електроенергетскиот систем на Р. Македонија. Инвестицијата е изводлива и потенцијално атрактивна за инвеститорите под претпоставки дека просечните приливи на вода во изминатите 50 години што се земени предвид во студијата, се одржуваат во иднината.

Клучни зборови: симулационен модел; пумпно-акумулационен систем; слив на Црна река.

ABSTRACT

Given the limited natural resources in the Republic of Macedonia, the utilization of hydropower potential is vital for the development of the electricity sector in the country. The natural characteristics in Macedonia according to the terrain configuration and climatic conditions are predetermined for the use of the rivers, construction of dams and formation of reservoirs. Today, with the existing construction of hydropower facilities, only 26.6% of the technically usable potential is used. Therefore, as an attractive idea is the development of cascading hydropower system on the river Crna as an important investment not only for the national economy, but also for the regional electricity market, which has been the subject of studies since the 1920s. Based on the current research and recommendations for further studies, is performed simulation of alternative 0, the existing situation of the River Crna and the simulation of alternative 1, which is characterized by greater complexity, due to the fact that it is a pumped storage system composed of four reservoirs, high dam Chebren, 333 MW with reversible units with the dam Orlov Kamen, Galishte 194MW with conventional units, and the existing Tikves.

The software package used to perform this simulation is HEC-ResSim and is used to simulate water management systems with one or more reservoirs. The simulation was conducted for the period from 1946 to 2005, with the assumption that this hydrological behavior would be replicated in the coming years.

The simulation for alternative 0 according to the given current physical characteristics of the system is performed for two sub-alternatives or operating rules. According to the planned production from ESM, the first operational policy is set as constant, i.e. as if the consumption requirements are of the order of magnitude 330MWh / day . In contrast, Operational Policy 2 manages the HPP depending on the level of water in the reservoir, ie how much potential energy is accumulated in the reservoir itself. Namely, if the filling of the accumulation is 100% (elevation at normal level), HPP will be fully involved in the production of electricity.

The simulation model for alternative 1, includes a cascading solution for exploiting the potential of Crna river, where the operating rules for each hydro node are given separately, but respectfully to the closely interconnected hydro system consisting of four reservoirs. The primary goal of HPP Cebren is electricity generation. As a pumping storage facility, the hydropower plant is designed to operate in such a way that units are installed in the machine building that can operate dual mode - turbine and pump mode. With the help of these generators, it is planned to pump water from the Orlov Kamen reservoir to the Cebren reservoir (pumping mode) at night, while during the day it will work in turbine mode, ie. will produce electricity in the periods when it is most needed, in the peaks of demand. In the total balance, these plants appear as energy consumers, they consume "low cost" energy when it is not needed and produce "quality" energy in a period of greatest demand and highest price.

Namely, although this hydropower system is designed to meet the peaks of demand, which would significantly reduce the need for energy imports, or on the other hand would have a larger capacity for the sale of electricity. The obtained quantities in the subject labor will certainly have a significant impact within the electricity system of the Republic of Macedonia. Macedonia. The investment is feasible and potentially attractive to investors assuming that the average water inflows of the past 50 years considered in the study are maintained in the future.

Keywords: simulation model; pumped storage system; Crna Reka watershed.

СОДРЖИНА

благодарност.....	III
Апстракт.....	IV
Abstract	V
Содржина	VI
Листа на слики	8
Листа на табели.....	12
1. Вовед	14
1.1 Образложение на научната оправданост на темата	15
1.2 Цел на истражувањето	16
1.3 Методологија на истражување	18
2. Методи за анализа на водостопански системи	19
2.1 Симулациони модели	19
2.2 Симулација на динамика на системот	21
2.3 Оптимизациони модели	21
2.4 Преглед на досегашни истражувања во областа.....	23
2.5 Моделирање на системите со симулациоен модел подржан со софтверскиот пакетHEC-ResSim25	
2.5.1 Физички дел на системот.....	26
2.5.2 Задавање на оперативни политики	27
3. Опис на анализираното подрачје	29
3.1 Електро-енергетски сектор во Р. Македонија.....	30
3.1.1 Хидроенергија.....	30
3.1.2 Термоенергија.....	31
3.1.3 Остварено производство на електрична енергија во изминатите години.....	32
3.2 Осврт на досегашните планирања за хидроенергетско искористување на водите од Црна Река и разгледувани алтернативи.....	36
4. Пумпно-акумулациони хидроцентрали (ПАХЕЦ).....	44
4.1 Основни поставки на ПАХЕЦ.....	44
4.2 Начин на работа.....	45
5. Технички опис на хидројазелТиквеш.....	47
5.1 Карактеристики на акумулацијата и сливното подрачје.....	47
5.2 Карактеристики на браната и придружните објекти.....	48
5.3 Карактеристики на хидроцентралата.....	50
6. Симулационен модел.....	52
6.1 Алтернатива 0 (постојна состојба).....	52

6.2	Спроведување на анализа со примена на симулационен модел за алтернатива 0	52
6.2.1	Влезни параметри	52
6.2.2	Оперативни политики за акумулација Тиквеш	58
6.2.3	Оперативна политика 1(OP 1)	61
6.2.4	Оперативна политика 2	63
6.2.5	Рекапитулар на излезни резултати од ХЕЦ за двете оперативни политики	66
6.3	Алтернатива 1	67
6.4	Спроведување на анализа со примена на симулационен модел за алтернатива 1	68
6.4.1	Влезни параметри	68
6.4.2	Оперативна политика	72
6.4.3	Излезни резултати	74
6.5	Рекапитулар на излезни резултати од ХЕЦ за алтернатива 1	80
7.	Заклучоци	83
8.	Препораки за понатамошни истражувања	87
9.	Референци	88

ЛИСТА НА СЛИКИ

Слика 2.1 Приказ на шема на повеќе-акумулационен систем во модулот мрежа на акумулацијата (Reservoir Network).

Слика 3.1. Високонпонска преносна мрежа и интерконекиии на ЕСМ, 2005 година

Слика 3.2. Енергетски производбени капацитети во Р.Македонија

Слика 3.3 Годишно производство на електрична енергија во рамки на електро-енергетскиос систем на Р. Македонија

Слика 3.4. Слив на Црна Река

Слика 3.5. Надолжен порфил на Црна Река во Мариово , со презградните места испитувани во Основниот проект за сливот на Црна Река(Андонов, 2009)

Слика. 3.6Варијантни решенија на делот Скочивир – Чебрен

Слика. 3.7 Варијантни решенија на делот Чебрен – Галиште

Слика3.8. Надолжен профил на основно енергетско решение на Црна Река во Мариово, според Студијата за можни пумпноакумулациони хидроцентрали во РМ

Слика 3.9. ПАХЕЦЧебрен

Слика 3.10. ПАХЕЦ Галиште со бетонска гравитациона брана

Слика 3.11. ПАХЕЦ Галиште со лачна брана

Слика. 4.1Конфигурација на ПАХЕЦ.

Слика. 4.2Приказ на пумпно-акумулациони построенија од отворен систем (десно) и затворен систем(лево).

Слика 4.3. Хидројазолот на пумпно-акумулационата постројка Кортес – Ла Муела (Шпанија).

Слика4.4Основанагорна акумулацијаЛаМуела (1) зафатнаградба, (2)темелениспуст,(3)пристапенпат.

Слика 5.1: Ситуација на хидројазол Тиквеш

Слика6.1. Приказ на конфигурација на хидројазол Тиквеш од симулационуот модел

Слика 6.2.Приказ на симулационен модел за алтернатва 0 – постојна состојба.

Слика6.3.Хидролошки влез во акумулација Тиквеш.

Слика 6.4. Топографски криви на акумулација Тиквеш.

Слика 6.5 Крива на пропусност на доводен орган кон ХЕЦ

Слика 6.6 Губитоци на енергија во зависност од падот

Слика 6.7 Консумпциона крива за одводна вада за презградно место Тиквеш

Слика 6.8 Надолжен пресек низ преливниот орган на брана Тиквеш

Слика 6.9. Крива на пропусна способност на преливник

Слика 6.10. Крива на пропусна способност на темелен испуст

Слика 6.11. Крива за испарување од слободна водна површина за територија на Македонија

Слика 6.12. Годишни потреби за вода за наводнување

Слика 6.13. (1) Зона на ретензија на поплавен бран(Flood Control), (2)Зона на корисен волумен(Conservation), (3)Зона на мртов простор(Inactive).

Слика 6.14. Оперативни политики за обезбедување на еколошки загарантираното протекување.

Слика 6.15. Оперативни политики за наводнување

Слика 6.16. Приказ на планирано и реализирано производство на електрична енергија од ХЕЦ Тиквеш за период 1992-2019 година [годишни извештаи- ЕСМ]

Слика 6.17 Задавање на оперативна политика 1.

Слика 6.18 Флукуација на водно ниво во акумулација Тиквеш за ОР1.

Слика 6.19 Дотекувања и истекувања од акумулација Тиквеш. Црна крива- дотекувања, зелена крива- вкупни истекувања, црвена крива – проток низ ХЕЦ за ОР1.

Слика 6.20 Испуштање низ сите органи на хидројазол Тиквеш во тек на целиот временски период , (црвена крива – хидроцентралата, жолта крива-темелниот испуст, зелена крива- шахтниот преливник, сина крива- органот за наводнување)за ОР1.

Слика 6.21 Произведена енергија од ХЕЦ Тиквеш за ОР1.

Слика 6.22а. Приказ на оперативна политика 2 (ОР2).

Слика 6.22б. Приказ на задавање на оперативна политика 2.

Слика 6.23 Флукуација на водно ниво во акумулација Тиквеш за ОР2.

Слика 6.24 Вкупни дотекувања и истекувања од акумулацијата Тиквеш (Црна крива- дотекувања, зелена крива-вкупни истекувања, црвена крива – проток низ ХЕЦ) за ОР2.

Слика 6.25 Испуштање низ сите органи во тек на целиот временски период (црвена крива – хидроцентралата, жолта крива-темелниот испуст, сина крива- органот за наводнување)за ОР2.

Слика 6.26 Произведена енергија од ХЕЦ Тиквеш за ОР2.

Слика 6.27 Приказ на годишно производство на електрична енергија од симулациониот модел за ОР1 и ОР2, планирано и реализирано во ХЕЦ Тиквеш.

Слика 6.28 Приказ на алтернатива 1 со ПАХЕЦ Чебрен.

Слика 6.29 Дотекувања во акумулација Чебрен

Слика 6.30 Топографски карактеристики на акумулација Чебрен.

Слика 6.31 Крива на пропусност на доводен орган кон ХЕЦ

Слика 6.32 Крива на волумени површина за акумулација Орлов Камен.

Слика 6.33 Капацитет на пропусност на преливен орган на брана Орлов Камен.

Слика 6.34 Хидролошки дотекувања во акумулација Галиште од меѓуслив.

Слика 6.35 Крива на волумен за акумулација Галиште.

Слика 6.36 Крива на пропусна способност на доведен орган на брана Галиште.

Слика 6.37 Дотекувања во акумулација Галиште од меѓуслив

Слика 6.38 Приказ на оперативна политказа управување со ХЕЦ.

Слика 6.39 Оперативно правило за пумпен режим на ПАХЕЦ Чебрен.

Слика 6.40 Оперативно правило “Тандем” за акумулација Орлов Камен и акумулација Галиште

Слика 6.41 Задавање на оперативнаполитика за акумулација Галиште.

Слика 6.42 Оперативни политики за Тиквеш

Слика 6.43 Флуктуација на водно ниво во акумулацијата Чебрен за период 1945-2005 година.

Слика 6.44 Флуктуација на водно ниво во акумулацијата Чебрен од ноември до февруари (1956-1957 година).

Слика 6.45 Дотекувања(црна крива) и истекувања(сина крива) од акумулација Чебрен .

Слика 6.46 Произведена енергија од ПАХЕЦ Чебрен.

Слика 6.47 Флуктуација на ниво на вода во акумулација Орлов Камен 1945-2005 година.

Слика 6.48 Флуктуација на водно ниво во акумулацијата Орлов Камен за период 1949-1954 година.

Слика 6.49 Флуктуација на ниво на вода во акумулација Орлов Камен за период Мај-Октомври 1953 година.

Слика 6.50 Приказ на преливање (сина крива) од акумулација Орлов Камен.

Слика 6.51 Флуктуација на водно ниво во акумулација Галиште за разгледуваниот период.

Слика 6.52 Истекување низ ХЕЦ (зелена крива) и низ темелен испуст(жолта крива) во тек на разгледуваниот период.

Слика 6.53 Произведена електрична енергија од ХЕЦ Галиште за разгледуваниот период.

Слика 6.54 Флуктуација на водно ниво во акумулација Тиквеш за разгледуваниот период.

Слика 6.55 Произведена енергија од ХЕЦ Тиквеш за разгледуваниот период.

Слика 6.56 Испуштање низ ХЕЦ Тиквеш, темелен испуст и цевковод за наводнување во тек на разгледуваниот период за акумулација Тиквеш.

ЛИСТА НА ТАБЕЛИ

Табела 3.1. Искористеност на потенцијалот со постоечките хидроенергетски капацитети

Табела 3.2. Основни податоци за хидроелектричните центри во состав на ЕЕС на РМ

Табела 3.3. Преглед на термоцентрали во рамки на ЕЕС на РМ

Табела бр. 3.4а,б Годишно производство на електрична енергија од енергетски капацитети во рамки на ЕСза период 1994-2019 година

Табела бр. 3.5а,б Биланс на вкупно произведен, испорачана, продадена и увезена електрична енергија.

Табела 3,6 Резиме на варијанти и капацитет на ХЕЦ

Таб 5.1 Карактеристики на акумулацијата и сливното подрачје

Табела 5.2. Карактеристики на браната и придружните објекти

Табела 5.3. Карактеристики шахтниот преливник

Табела 5.4. Карактеристики шахтниот преливник

Таб 5.5, Карактеристики темелниот испуст

Табела 5.6 Инсталиран проток и агрегати во машинската зграда.

Табела 5.7. Карактеристики на инсталираните турбини

Табела 5.8. Карактеристики на генераторите.

Табела 5.9 Карактеристики на инсталираните турбини

Табела 6.1 Губитоци на енергија во зависност од падот.

Табела 6.2 Консумпциона крива за одводна вада за преградно место Тиквеш.

Табела 6.3 Пропусна способност на преливник

Табела 6.4 Годишни потреби за наводнување.

Табела 6.5 Планирано и остварено производство на енергија во период од 2019-1992 година.

Табела 6.6 Технички податоци за алтернатива 1, согласно студијата од Ексергија (EXERGIA) од 2003 година.

Табела бр. 6.7 Просечно годишно производство од ПАХЕЦ Чебрин, ХЕЦ Галиште и ХЕЦ Тиквеш за разгледуваниот период.

Табела бр. 6.8 Вкупно производство на електрична енергија од хидроелектричниот систем Црна река, според алтернатива 1

Табела бр. 6.9 Вкупно потрошена електрична енергија за пумпање од Орлов Камен во Чебрин

Табела бр. 6.10 Произведена енергија за варијанта 5 од студијата (EXERGIA S.A., 2003)

1. ВОВЕД

Планирањето и управувањето со водните ресурси е процес кој се карактеризира со високо ниво на мотивираност и предизвик, имајќи предвид дека станува збор за комплексен проблем за кој треба да се изнајде оптимално решение, проследен со можности за зголемување на беневитот преку промена на управувањето и ползувањето на водата и останатите ресурси. Придобивките можат да се мерат на различни начини. Сепак, најдобриот начин за мерење и оценување не е видлив во најголем дел од случаите. Имено, било кој начин да се предложи може да предизвика одреден конфликт. Ова наметнува потреба за внимателна студија и систематичен пристап, при определувањето на најповолниот план или управувачка политика. Главни цели на планерските и управувачките задачи се редуцирање на фреквенцијата и сериозноста на последиците од неповолните појави (суша, поплава и прекумерно загадување). Други цели се идентификација и евалуација на алтернативни мерки за зголемено водоснабдување, зголемено производство на хидроенергија, подобрување на услови за рекреација и пловидба и подобрување на квалитетот на водата за водните екосистеми (Митовски, 2020). Критериумите за функционалноста на системот еволуирале во тек на времето. Еволуцијата се движела од концепт кога примарен фокус бил да се обезбеди безбедна вода за пиење во период од пред еден век, до повеќенаменски економски развој до пред половина век до цели кои вклучуваат еколошка реставрација и заштита, естетика и рекреациони услови и како најнов елемент одржливоста на системите. Во одредени случаи се јавуваат “конфликти” или спротивставености при повеќенаменското користење на реките. Акумулацијата која е наменета само за производство на електрична енергија или само за водоснабдување, е во поповолна ситуација да ги исполни целите кога е исполнета со вода до повисоките коти. Од друга страна, акумулација со единствена намена за контрола на поплава во низводниот тек е поповолно да биде празна, со што ќе може да акумулира поголема количина на вода во случај на појава на поплавен бран. Во случај на една акумулација, која е повеќенаменска, се јавуваат спротивставености во однос на тоа колку вода да се акумулира и колку вода да се испушта т.е. како да се управува. Кај сливови каде барањата за пренасочување ги надминуваат потребите за снабдување со вода, логично е појава на спротивставеност во однос на алокацијата на вода. Изноаѓањето на најповолен или оптимален начин за управување т.е. разрешување на овие спротивставености, всушност е главната причина за планирањето и управувањето со водните ресурси (Митовски, 2020)

Нашава земја е дефицитарна со електрична енергија (увезува до 30% од потребите) (Андонов И. , 2015), а за делот кој се произведува, стожер се термоелектраните, кои користат необновливи ресурси и произведуваат електрична енергија со значителни консеквенци во однос на животната средина. Од друга страна земјава располага со навистина висок хидропотенцијал кој со години тапка на искористеност до 30%. Затоа, електро-енергетскиот систем во нашата земја има огромна потреба од нови хидроенергетски производствени капацитети, по можност од обновливи ресурси и од реверзибилен тип, за да можат да го прифатат непредвидливото стохастичко производство од ветерните електрани и да го редуцираат уделот на термоелектраните во вкупното производство на електрична енергија, како и да се влијае во намален увозот на електрична енергија. Таков идеален систем кој е тема на дебати и студии уште од 60-тите години од минатиот век, е хидросистемот на Црна река, за кој што се разгледувани повеќе алтернативни решенија. Имено, во рамки на предметното истражување се продолжува кон следното скалило, т.е. со користење на моменталните технолошки достигнување во областа на софтверското инженерство, да се креира симулационен модел со специфични оперативни политики, за разгледуваната алтернатива која вклучува и пумпно-акумулациона хидроцентрала.

1.1 ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА НАУЧНАТА ОПРАВДАНОСТ НА ТЕМАТА

Користењето на водата е еден од првите знаци на цивилизацискиот развој. Имено, една од најраните активности на цивилизираниот човек била изградбата на системи за контрола на водата и нејзино користење. Со векови водите се користеле за задоволување на потребите за водоснабдување на населението, земјоделието и подоцна индустријата. Воедно, без водата не би бил можен досегашниот опстанок и развој на цивилизациите низ историјата. Сепак, според статистички податоци, во раните години од 21 век, приближно 900 милиони луѓе во светот се соочуваат со недостиг на вода. Недостатокот на вода како и лошото управување со постојните водни ресурси се едни од главните причини за еколошка деградација, зголемување на сиромаштијата како и појава на разни заболувања.

На почетокот на човечката историја магнитудата и комплексноста на управувањето со ресурсите не била воопшто сложена (бројот на населението бил мал, плодната земја обично била населувана покрај големите реки). Водата се користела според концептот на "слободна волја" без ограничувања. Значајна промена е почетокот на Индустриската револуција (за почеток се смета пронаоѓањето на парната машина од страна на Џејмс Ват во 1764 година) и нејзината главна консеквенца - миграција од руралните во урбаните средини што предизвикало пренаселеност во градовите. Ваквите појави предизвикуваат своевиден конфликт во тек на цивилизацискиот развој. Имено, од една страна е порастот на населението, користењето на водата како ресурс по жител, технолошкиот и индустрискиот развој а со самото тоа и испуштање на отпад во животната средина а од друга страна е барањето за подобри услови за живот и чиста животна средина.

Процесите на управување со водните ресурси станале премногу комплексни, но од друга страна планерите и доносителите на одлуките се здобиле со фундаментално нови алатки и концепти, меѓу кои предничи системската анализа. Луѓето секогаш при процесот на донесување на одлуки користеле модели. На пример, слично како и компјутерските модели и човекот користи концептуални и параметарски релации за да донесува одлуки. Единствена разлика е што компјутерите можат да се справат со многу посложени концептуални и параметарски релации во однос на човечкиот мозок во улога на процесор. Развојот на компјутерите и напредокот на математичките дисциплини создадоа ново поле на анализа - математичко моделирање, во кое соодветно се инкорпорирани системската анализа, операционите истражувања, линеарното и динамичкото програмирање, симулационите и оптимизационите техники и др.

Суштината на симулацијата е да го репродуцира однесувањето на системот. Според тоа, процесот на симулирање на оперативното работење на даден водостопански систем вклучува осознавање на сите веројатни одговори на системот на модел кој што во голема мера е алгебарски и аритметички по природа, но кој што вклучува и некои нематематички логички процеси. Контролата е следена преку оперативно управување во форма на задавање на инструкции на пресметувачка машина, при што како цел е конверзијата на природните дотекувања во протечни количества кои се испуштаат од акумулацијата а кои би генерирале соодветни излези согласно побарувачката на конзумот. Проектните варијабли се состојат од брани со акумулации, хидроелектрични центри, објекти за водоснабдување и наводнување, целни излези за наводнување и производство на енергија и специфични алокации на акумулациониот капацитет (корисен, мртов и ретензионен простор). Хидролошките податоци се состојат од месечни серии на дотекувања, кои се процесираат низ акумулациите за

соодветен анализиран период според специфична оперативна политика при што се определуваат големините на физичките излези и добивките од системот.

Пумпно-акумулационите хидроцентрали (се именуваат и како реверзибилни), како специфичен вид на хидроцентрали, кои се предмет на анализа во магистерскиот труд, имаат можност за временска прераспределба на електричната енергија по пат на двојна трансформација и тоа: електрична енергија – потенцијална енергија на водата – електрична енергија. Ваквите објекти значително придонесуваат за рационално користење на енергетскиот потенцијал при производство на електрична енергија. Воедно, ваквите сложени хидроенергетски постројки се погодни за примена во земји каде што хидропотенцијалот не е искористен во голем степен. Имено, во нашата земја е искористен околу 30% од технички искористливиот хидропотенцијал и евидентна е потребата од понатамошно вложување и градба на хидроенергетски построенија за оваа намена. Дополнителен мотив е и тоа што електричната енергија добиена со искористување на водните сили спаѓа во обновлив извор на енергија. Согласно Студијата за можни пумпно-акумулациони хидроцентрали во Република Македонија, изработена во периодот 1987-1989 година, потенцирани се седум можни локации за градба на ПАХЕЦ и тоа: Чебрин, Галиште, Демир Капија, Јанче, Бистра, Сретково и Ташмаруниште.

При изработката на магистерскиот труд ќе биде применета симулациона постапка т.е. ќе се изработи симулационен модел за решавање на задачата на анализа на комплексен повеќе-акумулационен хидроенергетски систем, кој вклучува пумпно-акумулациони хидроцентрали (ПАХЕЦ), со примена на софтверскиот пакет HEC ResSim. Задачата на анализа се состои во определување на оперативни политики за регулирање на протекувањата на корисниот простор на акумулациите. На тој начин ќе се добие детален увид во управувањето со акумулациониот простор на повеќето акумулации, кои е предвидено да работат како каскаден систем, притоа респектирајќи ги приоритетните водокорисници. Воедно, во рамки на магистерскиот труд ќе се усвои концепт на хидроенергетскиот систем за алтернатива со пумпно-акумулациона хидроцентрала според критериумот на “максимизација на добивките од производство на електрична енергија”. Во разгледуваните алтернативи за повеќе-акумулациониот систем првин ќе се изврши анализа на постоечката состојба во долината на Црна Река, која ја вклучува браната Тиквеш, а потоа во следните две алтернативи ќе се изврши анализа во која ќе бидат предвидени соодветно и ПАХЕЦ

1.2 ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО

Предмет на магистерскиот труд ќе биде изработка на симулационен модел на комплексен повеќе-акумулационен и повеќенаменски водостопански систем, со кој ќе се изврши анализа на работата на корисниот простор на повеќе акумулации во рамки на еден каскаден систем, со приоритетна намена наводнување и производство на електрична енергија. За изработка на симулациониот модел ќе се користи програмскиот пакет HEC ResSim, наменет за симулациона анализа на комплексни водостопански системи. Предвидено е да се анализира алтернативно решение за хидроенергетски систем, кои вклучува пумпно-акумулациона хидроцентрала, со различни сценарија на управување т.е. различни оперативни политики. Имено, истите ќе се разликуваат според големината на варијацијата на работните нивоа во акумулациите, со дополнителна споредбена анализа во зависност од времето на работење на хидроцентралите, при што критериум за оцена на оперативноста на хидроцентралите ќе биде максимизација на добивките од производството на електрична енергија. За да се спроведе ваквата анализа треба да се систематизираат влезни податоци во однос на преградните места и да се проценат очекуваните ефекти. Извршената симулациона процедура (определување на оперативни политики за управување со корисниот волумен на каскадниот систем од брани со акумулации) ќе се спроведе респектирајќи ги притоа следните приоритетните корисници:

- обезбедување на еколошко загарантирано протекување

- наводнување на земјоделско обработливи површини
- производство на електрична енергија

Практично, со претходно наведеното ќе се изврши анализа на работните перформанси на повеќе- акумулационен водостопански систем со пумпно-акумулациона хидроцентрала, каде како влезни големини во симулациониот модел ќе бидат искористени историски хидролошки серии на дотекувања во акумулацијата, потребите од вода за производство на електрична енергија и наводнување, метеоролошки податоци потребни за определување на испарувањето одакумулацијата, податоци за еколошки загарантираното протекување и др. За претходно дефинираните приоритетни корисници, како проектни критериуми односно гранични услови усвоени ќе бидат следните параметри

- 100% обезбеденост на еколошки загарантирано протекување
- 100% годишна обезбеденост на производството на електрична енергија
- 80% обезбеденост на потребите за вода за наводнување

Задачата на анализа се состои во определување на оперативни политики за регулирање на протекувањата на корисниот простор на акумулациите. На тој начин ќе се добие детален увид во управувањето со акумулациониот простор на повеќе акумулации, кои е предвидено да работат како каскаден систем, притоа респектирајќи ги приоритетните водокорисници. Воедно, во рамки на магистерскиот труд ќе се усвои концепт на хидроенергетскиот систем за алтернатива со пумпно-акумулациона хидроцентрала според критериумот на “максимизација на добивките од производство на електрична енергија”.

Во разгледуваните алтернативи за повеќе-акумулациониот систем првин ќе се изврши анализа на постоечката состојба во долината на Црна Река, која ја вклучува браната Тиквеш, а потоа во следната алтернатива ќе се изврши анализа во која ќе вклучува и ПАХЕЦ.

По извршување на анализата со симулациониот модел на алтернативното решение за хидроенергетскиот систем, ќе биде спроведена споредбена анализа на суб-алтернативите каде што, врз база на критериумот за максимизација на производство на електрична енергија ќе се усвои најповолната оперативна политика за управување со хидроенергетскиот систем. Споредбената анализа вообичаено се изведува на серија од последователни чекори, при што секоја суб-алтернатива мора да биде експлицитно дефинирана и мора да бидат предвидени резултирчките физички последици колку што е можно поточно и попрецизно.

Примарната цел на развојот на водостопанските системи најчесто се дефинира како максимизација на националната благосостојба (Митовски, 2020). Целта со примената на симулационен модел во рамките на магистерскиот труд е да се определи оперативна политика за управување со повеќе-акумулационен простор на каскаден систем на брани со акумулации на кои се предвидени пумпно-акумулациони хидроцентрали, притоа задоволувајќи ги побарувачките за снабдување со вода на различните намени/водокорисници и да се усвои алтернатива за хидросистемот врз база на зададениот критериум - максимизација на производство на електрична енергија. Воедно, ќе се даде и соодветен придонес при утврдување на методологијата за спроведување на ваков вид на анализи на комплексни водостопански системи.

Предвидената содржина во магистерскиот труд е структурирана така што редоследно и сукцесивно е опфатен предвидениот обем на истражувањето. Најчесто користените модели за анализа и управување со водните ресурси се состојат од еден дел со математички и логички поставки кои го опишуваат концептот и оперативноста на хидросистемот. Таква секвенца од поставки за партикуларен речен систем, заедно со низа на историски протекувања во сливот, овозможува да се симулира оперирањето на системот со цел да се предвиди и анализира неговиот работен режим. Магистерскиот труд ќе биде структуриран во три дела. Првиот дел е

проширување и систематизирање на знаењата во областа, опфатен во соодветни поглавја и тоа: (1) хидроенергетски систем за производство на електрична енергија, со акцент на пумпно-акумулациони хидроцентрали и (2) симулациони постапки за анализа на производствените капацитети и перформанси на комплексни хидроенергетски системи. Вториот дел се однесува на апликативниот дел од тезата. Имено, ќе биде анализиран планиран хидроенергетски систем со примена на симулационен модел и ќе бидат определени оперативните политики за управување заразличните суб-алтернативи и производството на електрична енергија. Третиот дел се однесува на заклучоците со систематизирање на резултатите од спроведената симулациона анализа, применета соодветно во вториот дел.

1.3 МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ

При изработка на предметниот магистерски труд, како методолошки и информациски основи користени се соодветна стручна и научна литература. Воедно, користени се и соодветни подлоги и тоа топографски, хидрографски и хидролошки. Топографските подлоги се преземени од Copernicus програмата на Европската Унија (www.copernicus.eu), слободно достапни во форма на дигиталентеренски модел (Digital Terrain Model – DTM). За потребите на нашиот слив (сливот на Црна Река) се користени подлогите EU-Hydro - River Network Database, од каде е користена основата “Pinios”. Овие подлоги ќе бидат обработени дополнително вософтверскиот пакет ArcGIS, со цел да се креира разгледуваното сливно подрачје во рамки на магистерскиот труд и потоа ќе бидат внесени како подлога во софтверот HEC ResSim за изработка на симулациониот модел. За подготовка на симулационите модели во предметниот магистерскиот труд е предвидено да се примени софтверскиот програм HEC ResSim. Софтверот се користи за симулациономоделирање на комплексни (еден или повеќе-акумулациони) водостопански системи, со цел задоволување на потребите на повеќе водокорисници. Со помош на софтверот може да се моделира и симулира однесувањето на акумулациите за одбрана од поплави, планирањена водостопанските системи со цел обезбедување на количини на вода за водоснабдување на населението, определување на капацитетот на акумулации за енергетско искористување наводите, како и комбинации на оперативни политики и приоритизација на повеќе водокорисници според нивните потреби. Добиените излезни резултати од софтверскиот пакет HEC ResSim од табеларен преглед се трансферираат во Excel датотека. Трансферираните излезни податоци добиени од симулациониот модел за сите варијанти, дополнително се обработуваат Excel со цел да се добијат големини, вредности и податоци за нивно подетално графичко претставување, обработка и компарација, и во облик и форма која понатаму може се користи во рамки на истражувањето при донесување на заклучоците.

Алгоритмот на симулациониот модел е составен од неколку елементи: (1) корисен простор на акумулациите, (2) распределба на испуштената количина на вода од различните акумулации и (3) согледување на одговорот на системот од акумулации испоредба со побарувачката за вода од страна на конзумот. Применета е етапна анализа на системот, со цел детално да се утврдат ефектите и последиците од оперативното управување, што всушност е систематичен пристап за анализа на комплексни водостопански системи во процесот на планирање и управување. Имено, систематизирањето на резултатите од симулационата анализа на алтернативните решенија и нивната евалуација овозможува доволна основа за избор на концепт за хидроенергетскиот систем од аспект на производствениот капацитет, што е еден од клучните показатели за доносителот на одлуката за реализација на ваквите капитални водостопански инфраструктурни објекти (Wurbs, 1994).

2. МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА ВОДОСТОПАНСКИ СИСТЕМИ

Процесот на планирање и управување на водостопанските систем е подложен на значајна трансформација во текот на изминатите неколку децении, главно поради континуираниот развој на подобрената пресметковна и кибернетска технологија, што доведува до развој и на моделите за анализа (симулациони и оптимизациони) на водните ресурси, заедно со можноста за поврзување на базите на податоци и интерактивни интерфејс погодни за корисникот. Планирањето и управувањето со водните ресурси денес во голема мера се извршува со примена на компјутерски модели за прогнозно предвидување на однесувањето на системот. Ваквите модели се користат за да помогнат во идентификувањето и евалуацијата на различни алтернативи за исполнување на различни цели и побарувачки во однос на планирањето и управување. Тие обезбедуваат ефикасен начин за анализа на просторни и временски податоци во обид да се предвидат интеракцијата и влијанијата, во просторот и времето, на различни компоненти на сливот на реката, според алтернативни дизајни и оперативни политики.

Постојат различни пристапи за моделирање кои се развиени и се користат да се идентификуваат, анализираат и евалуираат алтернативните проекти, управувачки планови и оперативни политики за водостопанските системи (Beek, 2005). Во продолжение ќе се разгледаат некои аспекти на моделирањето на водостопанските системи, како што се карактеристиките на анализираниот проблем, предизвиците при моделирањето (на планерите и на изработувачите на моделите), практичната примена на моделите, оцената на успешност на моделите и развојот на моделите и процесот на моделирање. Моделите можат да помогнат во планирањето и управувањето до различен степен на детализација. Некои се користат за прелиминарен преглед на алтернативни планови и политики и како такви не бараат голем број на податоци. Моделите за скрининг исто така може да се користат за да се процени колку се значајни одредени податоци и претпоставки за одлуките што се разгледуваат, и оттука може да помогнат да се водат дополнителни активности за собирање податоци. На другиот крај од спектарот на планирање и управување, многу подетални модели може да се користат за инженерски проекти. Овие посложени модели бараат повеќе податоци и обично бараат повисоко ниво на експертиза за нивна правилна употреба.

Управувањето со системите за водни ресурси, како што е дефинирано во овој текст, е итеративен процес на интегрирано донесување одлуки во врска со употребата и модификацијата на водите и сродните земјишта во географски регион (Beek, 2005). Истот се потпира на примена на системски пристап за формулирање на проблемите за управување со водните ресурси и употреба на системи за анализа при изнаоѓање на оптимални решенија. Анализата на системот се состои од примена на методи со цел да се помогне во одредувањето на претпочитаните планови, стратегии за проектот и оперативно управувањето со сложени повеќе-акумулациони системи (Simonović, 2009).

2.1 СИМУЛАЦИОНИ МОДЕЛИ

Симулационите модели опишуваат како функционира системот и се користат за да се предвиди какви промени ќе произлезат од специфичен тек на дејствување т.е. да го репродуцираат однесувањето на системот. Ваквите модели понекогаш се нарекуваат и причинско-последични модели. Тие ја опишуваат состојбата на системот како одговор на различни влезни големини, но не даваат директна мерка за тоа какви одлуки треба да се преземат за да се подобрат

перформансите на системот. Симулацијата може да се дефинира и како техника за решавање проблеми.

Симулационата анализа ги содржи следните фази:

- Развој на модел на систем.
- Спроведување на анализа (т.е. генерирање излезни големини што произлегуваат од внес на влезни податоци).
- Анализа и интерпретација на добиените излезни големини.

Суштината на симулацијата е моделирање и математичко експериментирање. Симулацијата не дава директно одговор на даден проблем. Симулацијата вклучува широк спектар на постапки и репродукција на однесувањето на планираниот/реалниот систем. Со цел да се избере меѓу нив, и ефективно да се искористат, потенцијалниот корисник мора да има доволен квантум на информации во однос на тоа како функционираат, и што може да се очекува за аналираниот проблем. Генеричката процедура за симулацијата вклучува декомпозицијана проблемот со цел да се опише системот. Потребно е да се идентификуваат главните елементи на системот, и за секој од нив да се зададе соодветен математички опис. Постапката продолжува со компјутерско кодирање на математичкиот опис на моделот. Секој параметар на моделот потоа се калибрира, а перформансите на моделот се потврдуваат со користење на податоци што не биле видени за време на процесот на калибрација. Завршениот модел потоа се управува со помош на сет на внесени податоци (Simonovic, 2009).

Детални анализи на добиените излезни резултати е последниот чекор во рамки на симулационата постапка. Завршениот модел може да се користи многу пати со алтернативни влезни податоци. Доколку има потреба од измена на описот на системот или структурата на моделот, целиот процес започнува повторно и моделот треба повторно да се кодира, калибрира и потврди пред неговата повторна примена.

Главните компоненти на симулациониот модел се:

- Влез: количини што го „движат“ моделот. (Во моделите за управување со системи за водни ресурси, на пример, главен влезен податок е множеството на струи, секвенци на врнежи, оптоварувања на загадување, барања за вода и енергија, хидролошки серии на протекувања итн.)
- Физички односи: математички изрази на односите меѓу физичките променливи на системот што се моделираат (континуитет, зачувување на енергијата, волумен и височина на акумулацијата, одливи на односи, равенки за рутирање, итн).
- Не-физички односи: оние што ги дефинираат економските варијабли, политички конфликти, јавна свест, итн.
- Политики за работа: политики кои ја регулираат оперативната контрола.
- Излезни резултати: конечен производ на операции на влезови според физичките и нефизичките односи во согласност со политиката за работа.

Симулационите модели играат важна улога во управувањето со системите на водните ресурси. Тие се дизајнирани да го предвидат одговорот на системот под одреден сет на услови.

Првите модели на симулација биле креирани од релативно мал број високо обучени лица. Многу генерализирани, добро познатите модели за симулација се развиени првенствено на јазикот ФОРТРАН. Овие модели вклучуваат, меѓу многу други, SSARR ((streamflow synthesis and reservoir regulation – US Army Corps of Engineers, North Pacific Division), RAS (river analysis system – Hydrologic Engineering Center), QUAL (stream water quality model – Environmental Protection Agency), HEC-5 (simulation of flood control and conservation systems – Hydrologic Engineering Center), SUTRA (saturated-unsaturated transport model – US Geological Survey), и KYPIPE (pipe network analysis – University of Kentucky). Сепак, овие модели се доста сложени и нивните главни карактеристики не се лесно разбрани од не-специјалисти. Исто така, тие се

нефлексибилни и тешко е да се изменат за да се приспособат на условите специфични за локацијата или целите за планирање што не биле вклучени во оригиналниот модел (Simonovic', 2009).

Најрестриктивниот фактор во користењето алатки за симулација е тоа што често има голем број изводливи решенија за истражување. Дури и кога се комбинираат со ефикасни техники за избор на вредности на секоја променлива, доста значителен пресметковен напор може да доведе до решение кое е сеуште далеку од оптималното.

2.2 СИМУЛАЦИЈА НА ДИНАМИКА НА СИСТЕМОТ

Динамиката на системот е академска дисциплина воведена во 60-тите од минатиот век од страна на истражувачите на Технолошкиот институт во Масачусетс, САД. Во областа на системската динамика, системот е дефиниран како збир на елементи кои постојано комуницираат со текот на времето за да формираат унифицирана целина. Основниот модел на интеракции помеѓу елементите на системот се нарекува структура на системот. Еден стандарден пример за систем на воден ресурс е акумулација (Simonovic', 2009).

Структурата на акумулацијата е дефинирана со интеракции помеѓу дотекување во акумулацијата, процес на акумулирање на водата, истекување од акумулацијата и други варијабли специфични за одредена локација на акумулацијата (крива на акумулирање, испарување, инфилтрација, итн.). Структурата на акумулацијата ги вклучува променливите големини кои имаат влијание врз системот. Терминот динамика, се однесува на промени со текот на времето. Ако нешто е динамично, постојано се менува како одговор на стимулите што влијаат врз него. Динамичен систем е систем во кој променливите комуницираат за да стимулираат промени со текот на времето. Динамиката на системот е методологија која се користи за да се разбере како системите се менуваат со текот на времето. Начинот на кој елементите или променливите што сочинуваат систем варираат со текот на времето се нарекува однесување на системот. Во примерот на воден ресурс како акумулација, однесувањето е опишано со динамиката на раст и опаѓање на нивото во акумулацијата. Ова однесување се должи на влијанијата на дотекувањето, истекувањето, загубите и околината, кои се елементи на системот. Една карактеристика што е заедничка за сите системи е дека структурата на системот го одредува неговото однесување.

Пристапот за симулација на динамиката на системот се потпира на разбирање на сложени меѓусебни односи помеѓу различни елементи во системот. Ова се постигнува со развивање на модел кој може да го симулира и квантифицира однесувањето на системот (Simonovic', 2009).

Симулацијата на моделот со текот на времето е од суштинско значење за разбирање на динамиката на системот. Главните чекори што се спроведуваат во развојот на симулациониот модел на динамика на системот вклучуваат:

- Разбирање на системот и неговите граници;
- Идентификување на клучните променливи;
- Опишување на физичките процеси кои влијаат врз променливите преку математички односи;
- Мапирање на структурата на моделот;
- Симулирање на моделот за разбирање на неговото однесување

2.3 ОПТИМИЗАЦИОНИ МОДЕЛИ

Во седумдесеттите години од XX век, методот на оптимизација води до коренити промени во поранешната традиционална метода за управување со ВСС. Ваквите радикални промени се резултат на: (1) суштинските промени во структурата, сложеноста и целите на ВСС, (2) брзиот развој на кибернетските методи за управување со системи, кои се користат во примената на методот на оперативните истражувања за оптимизација на сложените системи, и (3) експлозивен развој на дигитална пресметувачка технологија, дали сметаат машини и компјутерски програми (хардвер и софтвер) (Петковски, 2012).

Оптимизацијата се дефинира како метода која го определува „најдоброто“ решение на одреден математички дефиниран проблем. Пред 1940-та година релативно малку се знаело за методите на оптимизација, како област од математичка анализа наречена - оперативни истражувања. Методите на оперативните истражувања (или математичко програмирање), се користат за изнаоѓање на условен екстрем, каде што непознатите големини, покрај целната функција, фигурираат и во множеството на ограничувања. Оптимизацијата практично настанала после развојот на методите на линеарно програмирање (ЛП) иметодата на транспортен проблем (ТП), развиени од Хичкок во 1941 година, симплекс методата развиена од страна од Данциг во 1947 година, за во 1960 година да започне да се развива методот за оптимизација на проблеми со нелинеарен математички модел, каде се применуваат: теорема на Куhn и Tucker (Петковски, 2012) Lagrange-ови множители, динамичко програмирање (ДП), итн. После 1970-та година, со достигнување на висок степен на развој на кибернетиката и соодветна софтверска поддршка, доаѓа до брз развој на математички методи за решавање на сите видови на задача на оптимизација.

Задача на оптимизација на систем е да се изврши избор на најповолна варијанта, од низата на можни варијанти, во смисла на претходно усвоен критериум. Варијантата на системот, што го екстремизира критериумот, се нарекува оптимално решение на оптимизационата задача. Треба да се истакне дека, оптималното решение на реален проблем (каде спаѓа планирањето со ВСС), е компромис меѓу: управувачките критериуми и ограничувањата на системот (Петковски, 2012). Затоа планерот, оптималното решение добиено со математичкото моделирање, треба да го третира како индикативна, а не како апсолутна категорија. Критериумот најчесто се изразува со критериумски функционал (функција од подфункции), кој за оптималното решение достигнува глобален екстрем. Од математички аспект, проблемот на оптимизацијата се сведува на:

- определување на максимум (или минимум) на критериумскиот функционал, и
- утврдување на вредностите на варијаблите, со кои се постигнува екстремна вредност на критериумот.

Во втората половина на XX век, во математичката анализа, се развиени различни методи за одредена класична проблематика, бидејќи не постои еден алгоритам кој е применлив за сите оптимизациони проблеми. Имајќи ја предвид „спротивноста на интересите“ како една од основните карактеристики на ВСС (каде практично сите корисници се наоѓаат во меѓусебна опоненција, барем по еден од можните аспекти), покрај оптимизацијата според еден критериум (скаларна), актуелна е и повеќе-критериумска оптимизација (векторска). Со примена на методот на векторската оптимизација може да се изнајде најповолна одлука на ВСС со истовремена примена на повеќе критериуми. Бидете кај реалните системи не постои решение за еден векторски оптимизационен проблем, што некогаш сум ги екстремизирало сите критериумски функции, воведен е поимот на неинфериорно решение, или Парето оптимално (Петковски, 2012).

Оптимизацијата на ВСС подразбира решавање на повеќе групи на задачи, од кои, при планирање на ВСС, најзначајни се следните три задачи:

- Оптимален степен на водостопански развој, или задача на оптимална конфигурација на ВСС;

- Определување на оптимални параметри на BCC, или задача на оптимална синтеза;
- Определување на оптимално користење со BCC, или задача на оптимална анализа.

2.4 ПРЕГЛЕД НА ДОСЕГАШНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО ОБЛАСТА

Првите симулациони модели се креирани со помош на програмските јазици ALGOL, FORTRAN, PL/I и COBOL. Програмскиот јазик FORTRAN (Formula translation) е развиен во 1954 година за креирање на алгоритми за решавање на научни и инженерски проблеми (Jermar, 1987). Програмскиот јазик ALGOL-60 (Algorithmic language) е создаден во 1960 година, специјално за креирање на алгоритми за решавање на научни проблеми (Jermar, 1987). BASIC (Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code) и Pascal (именуван по Блез Паскал) се примери на други програмски јазици кои се користелево планирањето и управувањето со водните ресурси. Овие два релативно едноставни јазици се популарни за употреба на микрокомпјутери (Wurbs, 1994). BASIC е особено популарен како лесен за учење јазик за општа намена за непрофесионални програмери. Програмското јазик C и поновиот објектно-ориентиран јазик C++ се повеќестепени (нивоа на склопување и компајлер) програмски јазици кои се популарни кај системските програмери, експерти кои развиваат системски софтвер и апликативни пакети. C и C++ обезбедуваат одлични графички способности, како и оптимизирање на пресметковната ефикасност. Овие јазици се користат прилично обемно во последниве години за развој на модели за управување со вода. FORTRAN, C, и Pascal се базираат на традиционален структуриран пристап кон програмирање во кој програмите се организирани во алгоритамски процедури и контролни структури

Симулационите модели за големи сливни подрачја започнале да се применуваат во САД во 1953 година кога од страна на Корпусот на инженери на војската на САД (USACE) е изработена студија за управување со шест акумулации во сливот на реката Мисури (Wurbs, 1994). Подоцна, во 1989 година, како надградба на првичниот симулационен модел за сливот на реката Мисури изработен е „Моделот за проучување на Лонг Рејџ“ (анг. 'The Long Range Study Model – LRS'), со цел ревизија на водостопанскиот план за равој на реката Мисури. Во 1956 година Корпусот на инженери на војската на САД изработуваат алгоритам за изработка на симулациони модели наречен „Синтеза на водотеци и регулација на акумулации“ ('The Streamflow Synthesis and Reservoir Regulation - SSARR), со примарна цел – утврдување на оперативни политики за акумулации при поплавен бран со различни сценарија на хидролошки влез. Со помош на SSARR изработени се симулациони модели за повеќе акумулации во сливот на реката Колумбија, а во 2016 година SSARR е употребен за креирање на симулационен модел за анализа на капацитетот на неколку акумулации во сливот на реката Геум во Кореја за состојба на различни хидролошки дотекувања. Во 70-тите година на XX век од страна на Корпусот на инженери на војската на САД (USACE Southwestern Division) изработен е SUPER - алгоритам за општи симулациони модели. Со помош на овој алгоритам изработени се модели за анализа на развојни планови на сливните подрачја во околината на Тулса, Оклахома, извршено е тестирање на оперативни политики за корисните простори на акумулациите, спроведени е анализа на економските можности на сливот и друго. За потребите за управување со сливот на реката Савана во САД во услови на поплавен бран создаден е моделот „Истекување од слив и симулација на речни текови“ (Basin Runoff and Streamflow Simulation – BRASS), од страна на Одделот Савана при Корпусот на инженери на војската на САД (USACE Savannah District) во 1987 година. BRASS претставува интерактивен симулационен модел кој вклучува моделирање на хидролошки и хидраулички параметри на сливното подрачје, вклучувајќи моделирање на акумулации и пропација на поплавен бран во речно корито (Wurbs, 1994)

Терминот "генерализиран" модел на симулација на хидролошки систем се однесува на компјутерски програми дизајнирани со цел лесно да се применат на различни системи на акумулации/реки. Корисникот едноставно ги развива влезните податоци за конкретниот

систем од интерес, во одреден формат, и го извршува моделот, без да се грижи за развивање или менување на вистинскиот компјутерски код. Во литературата се пријавени голем број такви модели. Подолу се наведени неколку модели за кои се смета дека се репрезентативни на најсовремената технологија (Wurbs, 1994).

Моделот „Алгоритам за анализа на водостопански права“ (TAMUWRAP – The Water Rights Analysis Package) развиен во Универзитетот во Тексас е создаден за симулација на управувањето и користењето на водните ресурси кај системи со акумулации составени од повеќе акумулации, по претходно дефинирани оперативни политики со приоритизација на водокорисниците. Главна цел на моделите создадени во TAMUWRAP е анализа на повеќе-акумулациони системи со голем број на водокорисници со внесување на оперативни политики за поврзаност на акумулациите со останати водостопански системи кои имаат право на користење на водата. Првиот модел е создаден во 1989 година, а во годините што следуваат моделот е надградуван (Wurbs, 1994).

HEC-3 софтверот за симулациони модели, наменет за анализа на системи со акумулации (The Reservoir System Analysis for Conservation), создаден од страна на хидролошкиот центар за инженерски анализа при Корпусот на инженери на војската на САД (USACE Hydrologic Engineering Center) бил применуван во анализа на акумулации кај повеќе-наменски водостопански системи, со исклучок на анализи за поплавен бран и негово акумулирање во ретензионен простор. HEC-3 и HEC-5, имаат слични способности за симулирање на ретенциониот простор. Сепак, HEC-3 нема сеопфатни способности за контрола на поплавен бран од HEC-5. Хидролошкиот инженерски центар не го ажурираше или прошири HEC-3 во последниве години, бидејќи во суштина сите негови способности се дуплирани во HEC-5.

HEC-5 е следната генерација од софтверот HEC-3, со можност за моделирање на појава на поплавен бран и негов ефект врз физичките параметри на комплексен водостопански систем. Првите верзии на симулациони модели изработени со HEC-5 за ретензија на поплавен бран и системи со акумулации (Simulation of Flood Control and Conservation Systems) потекнуваат уште од 1973 година, а софтверот е применет за голем број на анализи на сложени водостопански системи. Од HEC-5 достапни се алтернативни верзии на моделот кои ги исклучуваат и вклучуваат способностите за анализа на квалитетот на водата.

Други модел од USACE за симулација на акумулационен систем, наречен SUPER, беше развиен од Југозападната дивизија USACE (SWD) во 1981 година. SUPER врши исти типови на хидролошки и економски пресметки за симулација како HEC-5, вклучувајќи сеопфатни анализи за контрола на поплави. Моделот SWD користи едnodневен пресметковен интервал, додека HEC-5 користи променлив временски интервал. Деталите за ракување со влезни и излезни податоци и разни пресметковни способности се разликуваат донекаде помеѓу HEC-5 и SUPER (Wurbs, 1994).

MITSIM моделот првично бил развиен во Технолошкиот институт во Масачусетс во 1979 година. Првичните верзии на моделот беа користени во студиите за реката Рио Колорадо во Аргентина и проектот Вардар во Југославија и Грција. Следните верзии се применети во голем број студии. Моделот е ажуриран и адаптиран за промена на компјутерските средини (Wurbs, 1994). MITSIM има способност за оценување и на хидролошките и на економските перформанси на алтернативните планови за развој на речните сливови кои вклучуваат акумулации, хидроелектрани, области за наводнување и испусти кои треба да обрзбедат вода за локалните потреби. Моделот ја проценува сигурноста на системот во исполнувањето на барањата. Исто така, може да се проценат економските придобивки и трошоци. Придобивките се поделени на долгорочни придобивки и краткорочни загуби. Изборните прикази на нето економските придобивки и соодносите на корист-трошок за целиот речен слив и/или под-региони во сливот може да се вклучат во излезот.

HEC-ResSim е наследник на HEC-5 како модел за симулација развиен од Корпусот на инженери на војската на САД (USACE Hydrologic Engineering Center). Развојот на HEC-ResSim го следи патот

утврден од НЕС со воведување на НЕС-RAS и НЕС-HMS како наследници на моделот за хидраулика НЕС-2 и моделот за хидрологијата НЕС-1. Иако служи за слична проблематика како и НЕС-5, НЕС-ResSim, како HECRAS и НЕС-HMS, е оригинална програма, која не споделува код со својот претходник. НЕС го развивал започнал да го развива НЕС-ResSim во средината на 1990-тите врз основа на етаблирани истражувања од страна на персоналот на Корпусот на инженери на САД за да се утврди во која област е потребна модерна програма за моделирање на акумулации. Резултатите од истражувањето налагале барања кој би ги детализирале физичките и оперативните елементи неопходни за ефективна програма за симулација на акумулации. Па така двете основни барања врз кои се базира основниот дизајн и развој на НЕС-ResSim се: (1) мора да биде физички реално и (2) мора да биде способен да претставува комплексен сет на оперативни цели и ограничувања (Joan D. Klipsch, 2002).

2.5 МОДЕЛИРАЊЕ НА СИСТЕМИТЕ СО СИМУЛАЦИОЕН МОДЕЛ ПОДРЖАН СО СОФТВЕРСКИОТ ПАКЕТ НЕС-RESSIM

Хидролошкиот инженерски центар (НЕС) на американскиот армиски инженерски корпус разви нов софтверски пакет за симулациона анализа на акумулации, НЕС-ResSim, како наследник на претходниот софтверски пакет НЕС-5. Дизајниран е за да изврши симулација на оперативноста на водостопанските системи за управување со поплави, како и управување со самиот систем. НЕС-ResSim претставува значајна алатка за поддршка на одлуки, достапна на експертите за управување со водите. НЕС-ResSim користи оригинален пристап базиран на оперативни политики за да го имитира вистинскиот процес на одлучување што операторите на акумулациите мора да го користат за да ги исполнат работните барања за контрола на поплави, генерирање на електрична енергија, снабдување со вода и квалитетот на животната средина (Joan D. Klipsch, 2002).

Вештачките акумулации се креираат со повеќе-наменски карактер. Операторите со акумулациите мора истовремено да ги исполнат барањата за различни потреби, вклучително и контрола на поплави, производство на електрична енергија, обезбедување на потребно количество за водоснабдување или наводнување, рекреативна намена на акумулацијата, квалитетот на животната средина низводно од акумулацијата и сигурност и конструкцискиот интегритет на самата брана. Секоја од овие потреби наметнува ограничувања за акумулирање и ослободување на вода од акумулацијата, а потребите и ограничувањата честопати се судираат едни со други. Притоа потребно е да се дефинира и пропише распоред на испуштање одакумулациите за да се исполни бараната цел и да се исполнат работните ограничувања (физички можни), што не е нималку едноставна задача.

НЕС-ResSim е софтверски пакет за симулација на водостопански системи со една или повеќе акумулации. Развиен е за да им помогне на инженерите и планерите да го предвидат однесувањето на акумулационите системи во студиите за управување со водата и да им помогне на операторите на акумулациите да ги планираат испуштањата во реално време во текот на секојдневниот процес но и при итни операции.

Во продолжение се опишани целите и развојот на софтверскиот пакет НЕС-ResSim и се наведени уникатните карактеристики на неговата логика за работа базирана на политики. Софтверот е надградуван низ три главни верзии и логиката во одлучувањето е значително усложнета за да ги исполни барањата на корисниците, и во моментот се однесува на работата на системите со повеќе акумулации, работата за исполнување на целите за производство на енергија и работата на пумпно акумулационите системи. Неизбежно, НЕС-ResSim ќе стане уште покомплексен бидејќи неговите корисници се обидуваат да најдат решенија за уште повеќе проблеми.

2.5.1 Физички дел на системот

Физичкиот дел на симулациониот модел изработен во HEC-ResSim претставува системска структурасочинета од акумулација/акумулации во форма на мрежа составена од четири типа на елементи: спојни точки (junctions), опфат на траса (routing reaches), пренасочувања (diversions) и акумулации (reservoirs). Секој елемент е дефиниран со информации за да биде опишан од физички аспект без да се бараат прекумерни детали што би го намалиле времето на пресметување.

Со комбинирањето на акумулацијата/акумулациите, обележувања на трасата, спојните точки и пренасочувањата, корисникот на HEC-ResSim може да изгради мрежа способна да претставува систем од една акумулација на еден водотек до многу развиен и меѓусебно поврзан повеќе-акумулационен систем. Пример за комплексен повеќе-акумулационен систем е водостопанскиот систем на централната долина на Калифорнија (Joan D. Klipsch, 2002). Корисничкиот интерфејс на софтверот му овозможува на корисникот да ја креира мрежата во форма на фигура или како карта нацртана преку геореференцирана графика (слика 2.1)

Наједноставниот тип на елемент е спојна точка (junction). Спојните точки претставуваат слив на токови или точки каде надворешните текови влегуваат во системот. Бидејќи HEC-ResSim не пресметува истекување, сите локални текови мора да се воведат во спојните точки како надворешни текови. Количеството кое протекнува од споните (јазолни) точки е едноставно збирот на тековите во самата таа спојна точка.

Обележување на текот ги претставуваат природните текови во системот. Загубите преку истекување може да се одредат за секој дел на трасирањето.

Слика 2.1 Приказ на шема на повеќе-акумулационен систем во модулот мрежа на акумулацијата (Reservoir Network).

Пренасочувањето (diversion) всушност претставува „зафаќање“ на вода од природниот тек. Количината на повлекувањето може да биде одредена како константна сума или како функција од некој параметар како што е времето или протекнувањето. Дел или целата пренасочена вода може да се насочи и да се врати со пренасочување или пак може целосно да се отстрани од системот. Акумулацијата (reservoir) е најкомплексниот елемент во рамки на мрежата на акумулацијата и е составен од акумулационен дел избрана. HEC-ResSim претпоставува дека акумулацијата има различни нивоа додека хидрауличкото однесување е целосно дефинирано преку топографски криви (линија на површини и линија на зафатнина на акумулацијата во однос на надморската височина). Комплексноста е најмногу видлива во мрежата на

акумулацијата на HEC-ResSim, каде што клучен елемент е браната. Браната е корен на излезната хиерархија на системот или „дрво“, што му овозможува на корисникот да ги опише различните излези на акумулацијата според барањата.

Постојат два основни и два напредни типа на излезни големини. Основните типови на излезни големини се контролирани и неконтролирани (Joan D. Klipsch, 2002). Неконтролиран излез може да се користи како излез од акумулацијата, на пр. преливање, каде што нема контролна структура за регулирање на протокот. Контролирани излезни големини може да се користат за да претставуваат било кој излез, како што е регулирано протекување со вентил или затворац, кои имаат можност да го регулираат протокот. Посложените типови на испуштања се преку хидроцентралите, кои може да содржат турбини и пумпи, при што и двата вида се контролирани приклучоци со дополнителни карактеристики за да ги претставуваат нивните посебни намени. Хидроцентралата ја додава способноста за пресметување на производството на енергија на стандардниот контролиран испуст. Пумпното построение е посспецифичен вид на контролиран испуст, каде што насоката на протекување е спротивна од онаа на другите типови на испуштања од акумулацијата при што се доведува вода во акумулацијата од друга акумулација. Ваквиот излезен елемент (пумпа) е додаден за да му овозможи на корисникот да ја моделира работата на ПАХЕЦ во состав на хидроенергетските системи.

2.5.2 Задавање на оперативни политики

Софтверскиот пакет HEC-ResSim користи оригинален пристап базиран на оперативни политики за да го репродуцира оперативниот процес на донесување одлуки што треба да го следат операторите на акумулациите при дефинирање на распоредот за испуштање на вода. HEC-ResSim во процесот на донесување одлуки за резервоар ги зема предвид годишното време, хидролошките услови, температурата на водата и истовремените операции на другите акумулации во системот.

Основна логика на одлука: Во повеќето акумулации, барањата и ограничувањата за проток варираат во зависност од состојбата на акумулацијата. Тоа подразбира дека политиката се менуваат во зависност од количината на вода складирана во акумулација. HEC-ResSim ја опишува оваа зависност со делење на акумулацијата во височински правец, наречени зони, и со примена на различен сет на приоритетни политики за секоја работна зона во акумулацијата. Работната зона е опишана со крива на височина на вода што го претставува врвот на зоната. Кога нивото на водата во акумулацијата го надминува горниот (или долниот) дел од зоната, неговите политики повеќе не важат за одлуките за испуштање вода. Нивото на вода во горната зона може да биде константа или може да варира сезонски (Joan D. Klipsch, 2002).

Акумулацијата во HEC-ResSim мора да има работна (целна) кота. Целната височина на акумулацијата, претставена како функција на времето, се нарекува нејзина крива-водич. Тоа е линијата на поделба помеѓу горните зони на акумулацијата (обично се нарекува акумулација за контрола на поплави) и долните зони (обично се нарекува акумулација за заштита). Логиката на одлуката за испуштање во HEC-ResSim започнува и завршува со кривата водич. Кога нивото на вода во акумулацијата е над водечката крива („во контрола на поплави“), акумулацијата е со тенденција да испушти повеќе вода отколку што влегува во акумулацијата; кога е под водечката крива („во конзервација“), акумулацијата е со тенденција да испушти помалку вода отколку што влегува во акумулацијата. Сите политики за работа и физички ограничувања дејствуваат како ограничувања за способноста на акумулацијата да ја исполни целта за враќање на акумулацијата на неговата висина на кривата. Без политики, акумулацијата ќе биде ограничен само со физички капацитет на излезите за да стигнат и да останат на висината на кривата водич (Joan D. Klipsch, 2002).

Секоја целна структура при управувањето со акумулацијата е опишана со флексибилно дефинирано правило за кое се проценува и се одредува минимална/максимална граница на

испуштање од акумулацијата или испустот. Политиката се сместени во приоритетна листа во една или повеќе зони во акумулацијата. Како што се оценува секое правило, неговото пресметано минимално и/или максимално протекување се применува на еволуирачкиот „дозволен опсег на испуштање на вода “. На почетокот на процесот на одлучување за испуштање на дадено количество вода, HEC-ResSim го поставува дозволениот опсег на ослободување детерминирано од физичките граници на браната или излезот: Максимумот на опсегот е вкупниот максимален капацитет на излезите за тековната кота на акумулацијата, минималниот опсег е минималниот капацитет за испуштање на вода од излезите, обично нула. А откако е поставено правилото, може да го намали дозволениот опсег на ослободување. Ако правилото не го зголеми минималното дозволено испуштање или пак не го намали максималното, тогаш тоа правило нема да има ефект врз опсегот. Откако сите политики ќе бидат зададени и применети за дадено ниво/зона на акумулацијата, дозволениот опсег се смета за завршен и се пресметува „посакуваното испуштање од кривата на водичот“ (Joan D. Klipsch, 2002).

Комплексни оперативни планови: Иако во HECResSim се достапни само мала разновидност на политики, кога се комбинираат едни со други со условната (ако-тогаш-друго) логика за користење на политиката, корисникот може да опише многу сложени шеми на работа.

3. ОПИС НА АНАЛИЗИРАНОТО ПОДРАЧЈЕ

Развој на големи хидроелектрани развиени од приватни инвеститорите, е посоодветна опција, ако се гледаат во контекст на либерализација на регионалниот пазар на електрична енергија. Слика 3.1 ја прикажува преносната мрежа од 400kV, која функционира од 2005 година. Мрежата е добро лоцирана во регионот, со силни интерконекции кон север и југ, додека ХЕЦ Црна ќе биде поврзан со силни електрични точки на националната мрежа (EXERGIA S.A., 2003).

Слика 3.1. Високо-напонска преносна мрежа и интерконекции на ECM, 2005 година.

Преносниот систем во земјата работи на напонски нивоа од 400 kV, 220 kV, 150 kV и 110 kV, а во втората UCTE зона преку 400 kV линии помеѓу Република Македонија, Грција и Србија. Мрежите од 400 kV го претставуваат 'рбетот на системот (има три внатрешни и две интерконективни 400 kV линии), додека главниот преносен напон е 110 kV. Еден постоечки далекувод од 220 kV се користи за пренос на енергија на најголемата хидроцентрала Вруток до главниот товарен центар Скопје (EXERGIA S.A., 2003). Се користат две интерконективни водови од 220 kV и една линија од 150 kV интерконекции со Србија и Грција, соодветно. Системот од 400 kV од гледна точка на функционирање на регионалниот систем, има добра конфигурација, обезбедувајќи добра позадина за развој на регионални интерконекции во блиска иднина. Развојот на големи хидроелектрични проекти, во контекст на новата либерализирана пазарна средина, бара синергија меѓу соседните електроенергетски системи. Ова станува подлабоко во случај кога големиот хидроелектричен проект вклучува реверзибилни единици кои бараат ниска цена за основно оптоварување за време на циклусот на пумпање. Успешноста на овие опции главно зависи од можностите за трговија со електрична енергија што може да се појават на новоразвиениот пазар на електрична енергија во регионот на Југоисточна Европа. Затоа капиталните интензивни инвестиции, кои придонесуваат за сигурноста во снабдувањето на вклучените енергетски системи, треба да се разгледаат од регионална перспектива, а не од национална гледна точка.

3.1 ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКИ СЕКТОР ВО Р. МАКЕДОНИЈА

Ние не ја создаваме енергијата. Таа е создадена и се наоѓа во природата во најразлични облици. Ние имаме едуцирани и посветени луѓе, технологија и капацитети кои ја преземаат енергијата од природата и ја преобразуваат во облик кој што на сите нас ни е потребен. Благодетите од електричната енергија ги чувствуваме сите преку другите видови енергија: топлинска, светлинска, механичка и звучна.

Во нашата земја од сопствени капацитети (сл. 3.2) обезбедуваме околу 90% од вкупното домашно производство на електрична енергија (<https://www.esm.com.mk>). Од термоцентралите со инсталиран капацитет од 824 MW се добива просечно годишно производство до 5.000 GWh електрична енергија, од хидроцентралите со инсталиран капацитет од 556,8 MW околу 1.200 GWh просечно годишно производство на електрична енергија, а од ветерните центри со инсталиран капацитет од 36,8 MW се добиваат преку 100 GWh електрична енергија.

Слика 3.2. Енергетски производбени капацитети во Р.Македонија.

3.1.1 Хидроенергија

Снагата на водата ја преточуваме во енергија. Водата е еден од најисплатливите извори на енергија и претставува најзначаен обновлив енергетски извор во Р. Македонија. Хидроцентралите во Р. Македонија се акумулациони и проточни, со просечно годишно производство од 1200 GWh, а вкупната инсталирана моќност изнесува 554 MW, односно 40% од вкупниот капацитет на АД ЕСМ.

Енергијата на водата претставува еден од првите енергенси кој што човекот ги користел во својата историја. Уште од 4-от век пред нашата ера е започнато користењето на енергијата на водата за движење на воденичкото тркало, а подоцна со развојот на науката и техниката започнува и изградбата на првите хидроцентрали (1882 година, на реката Фокс – Висконсин) за производство на електрична енергија. Хидроенергијата е најзначајниот обновлив извор на енергија познат досега. Неговото искористување е поврзано со изградба на значајни градежни

објекти, пред се брани и акумулации со долги доводни тунели или цевководи, кои објектите ги прават од една страна скапи за изградба но од друга страна придонесуваат во соодветното производство на електрична енергија како и во целокупниот развој на економијата во земјата. Наспроти големата цена на изградбата, годишната експлоатација на објектите и производството на електрична енергија е доста економично.

Со оглед на ограниченоста на природните ресурси во Република Северна Македонија, искористувањето на хидропотенцијалот е од витално значење за развојот на електроенергетскиот сектор и државата во целост. Просторните карактеристики во Северна Македонија според конфигурацијата на теренот и климатските услови се предодредени за искористување на проточните води од реките, изградба на брани и формирање на акумулации.

Денес, со постојната изграденост на хидроенергетските капацитети, од технички искористливиот потенцијал се користи само 26,6%. (табела 3.2) (<https://www.esm.com.mk>).

Прикажано по сливови тоа изгледа вака (табела 3.1):

Табела 3.1. Искористеност на потенцијалот со постоечките хидроенергетски капацитети.

Слив	Теоретски потенцијал	Технички потенцијал	Искористен потенцијал
	GWh	GWh	GWh
Вардар	6.660	4.559.3	1150
Црн Дрим	2.203	964.9	583
Вкупно	8.863	5524.2	1417

Табела 3.2. Основни податоци за хидроелектричните центри во состав на ЕЕС на РМ.

Хидро Електрични Центри	Број на агрегати	Инсталирана моќност MW	Година на пуштање	Тип на централа
Вруток	4	165.6	1957/1973	Акумулациона
Равен	3	21	1959/1973	Проточна
Врбен	2	12.8	1959	Проточна
Шпилје	3	84	1969	Акумулациона
Глабочица	2	42	1965	Акумулациона
Тиквеш	4	113	1968/1981	Акумулациона
Козјак	2	82	2004	Акумулациона
Света Петка	2	36.4	2012	Акумулациона
Вкупно	22	556.8		

3.1.2 Термоенергија

Термоенергетските ресурси се уште познати како фосилни, според начинот на кој настанале. Во нив спаѓаат: јагленот, нафтата, природниот гас и битуминозните шкрилци. Тие се необновливи електроенергетски ресурси т.е. неповратно се искористуваат. Добивањето на електричната енергија во термоцентралите се одвива со претворање на енергијата на фосилните горива-јагленот, нафтата, гасот во електрична енергија. Термоенергетските капацитети даваат

константна енергија. Производството на електрична енергија со термоцентралите е со тенденција на раст. За одбележување е изразито високото производство на ЕЕ во термоцентралите остварено во централите кои се ложени на јаглен во последните десетина години, кое се движи и над проектираните големини. Ова особено се однесува на РЕК Битола. Стапката на раст на е резултат на зголемената искористеност на капацитетите на рудниците за јаглен и на зголемената погонска спремност на објектите и вработените. Од сите нив, Република Северна Македонија располага само со резерви на јаглен и тоа од категоријата млади лигнити.

На територијата на РМ утврдени се околу 20 наоѓалишта на јаглен. Вкупните геолошки резерви се проценуваат на 2,5 милијарди тони. За електроенергетски цели од сите овие интересни се Пелагонискиот и Кичевскиот базен, а за перспективни потенцијални резерви се сметаат Мариовскиот и Тиквешкиот базен. На Пелагонискиот и Кичевскиот базен изградени се две термоцентрали на лигнит, кои претставуваат стожер на електроенергетскиот систем со учество во вкупно произведената електрична енергија од 80-85% (<https://www.esm.com.mk>).

Најголем производствен капацитет е рударско-енергетскиот комбинат “Битола” со своите три блока од по 233 MW и нето годишно производство од околу 1200 GWh по блок. Комбинатот е целосно заокружена производствена целина со повеќе единици. Оваа термоцентрала како основно гориво користи јаглен со просечна калоричност од 1540 kJ/kg. Друга термоцентрала во составот на електроенергетскиот систем е рударско – енергетскиот комбинат „Осломеј” во близина на Кичево, со инсталирана моќност на блок од 125 MW. Третата термоцентрала е подружницата “Енергетика” која е проектирана и изградена да овозможи комплетно снабдување на сите потрошувачи на РЖС со електрична енергија, технолошка пара и врела вода за греење. Сегашната побарувачка на електрична енергија изнесува 8-100 MWh, а топлинската побарувачка изнесува 40 MW, а во фаза на изградба е топловод за уште дополнителни 15MW. Овој капацитет како основно гориво го користи природниот гас.

Наведените термоцентрали (табела 3.3), имаат важна улога во покривањето на базниот дел од дијаграмот на конзумот на Република Македонија.

Табела 3.3.Преглед на термоцентрали во рамки на ЕЕС на РМ.

Термо Електрични Централни	Инсталирана моќност MW	Година на пуштање	Основно гориво	Енергетска вредност на горивото kJ/kg
Битола 1	233	1982	Јаглен	6529
Битола 2	233	1984	Јаглен	6529
Битола 3	233	1988	Јаглен	6529
Осломеј	125	1980	Јаглен	6529
Вкупно	824			

3.1.3 Остварено производство на електрична енергија во изминатите години

Термоцентралите се приоритетни построенија во електроенергетскиот систем (ЕЕС) на Република Северна Македонија. Тие покриваат 80% од производството на електрична енергија во рамки на АД ЕСМ (таб. 3.4а,б). Од вкупното производство на електрична енергија во АД ЕСМ, од хидроенергетските капацитети се обезбедува околу 20%, и тоа пред се за задоволување на дневните варијации на потрошувачката на електрична енергија и за обезбедување на системските услуги за регулација на пиковите на побарувачката на електрична енергија, со што се постигнува поголема флексибилност и доверливост на ЕЕС. Нашата земја располага со значителен хидропотенцијал. Хидропотенцијалот секаде во светот добива на значење и тој

може да биде поддршка на одржливоста на ЕЕС, но сепак не може во целост да ги покрие потребите од електрична енергија. Хидроенергијата е обновлив извор на енергија и секаде во светот таа добива на значење и потребно е да максимално да се користи. Хидропотенцијалот не смееме да го потцениме, тој е многу значаен за покривање на пиковите на побарувачката при обезбедување на системски услуги за задоволување на потребите за електрична енергија во ЕЕС.

Табела бр. 3.4аГодишно производство на електрична енергија од енергетски капацитети во рамки на ЕСза период 1994-2019 година .

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
ТЕЦ	4794.6	4879.4	4734.9	5028.8	5445.3	5003.9	4805.8	5124.4	4714.5	4906.5	4735	5007.8	4690.9
ХЕЦ	611.3	695.8	1283.6	1090.1	955.6	1231.3	1047.8	564.9	652.2	1218.9	1328.3	1344.7	1504.9
ВЕЦ													
ТЕ-ТО													
Вкупно	5405.9	5575.2	6018.5	6118.9	6400.9	6235.2	5853.6	5689.3	5366.7	6125.4	6063.3	6352.5	6195.8

Табела бр. 3.4бГодишно производство на електрична енергија од енергетски капацитети во рамки на ЕЕС за период 1994-2019 година.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ТЕЦ	4603	4877.3	4788.6	4277.4	4775.7	4482.5	3750.5	3506.4	3092.7	2699.1	3145.1	2613	3238.8
ХЕЦ	910.5	738	1097.6	2184.8	1267.9	887.3	1362.5	958.2	1528.3	1490.1	816	1391.1	877.1
ВЕЦ								70.4	120.8	109.5	97.3	97.3	101.8
ТЕ-ТО							6.3	0	0	1.3	8.4	14.5	14
Вкупно	5513	5615.3	5886.2	6462.2	6043.6	5369.8	5119.3	4535	4741.8	4300	4066.8	4115.9	4231.7

Слика 3.3 Годишно производство на електрична енергија во рамки на електро-енергетскиос систем на Р. Македонија.

За да се добие подетална слика за ЕЕС во Р.Македонија во табела 3.5а,б е претставено вкупното производство, испорачана енергија до потрошувачите, увезената и продадената енергија.

Табела бр. 3.5аБиланс навкупнопроизведена, испорачана, продадена и увезена електричнаенергија.

2019	Остарено Производство	GWh
	-ТЕЦ	3238.8
	-ХЕЦ	877.1
	-ТЕ-ТО Енергетика	14.0
	-ВЕЦ Богданци	101.8
	Вкупно Произведено	4231.7
Испорачано до потрошувачи		3896.9
Продадено		334.8
Набавка на Е.Е.		нема податоци
2018	Остварено Производство	GWh
	-ТЕЦ	2613.0
	-ХЕЦ	1391.1
	-ТЕ-ТО Енергетика	14.5
	-ВЕЦ Богданци	97.3
	Вкупно Произведено	4115.9
Испорачано до потрошувачи		3762.7
Продадено		353.3
Набавка на Е.Е.		нема податоци
2017	Остварено Производство	GWh
	-ТЕЦ	3145.1
	-ХЕЦ	816.0
	-ТЕ-ТО Енергетика	8.4
	-ВЕЦ Богданци	110.5
	Вкупно Произведено	4080.0
Испорачано до потрошувачи		4201.0
Набавка на Е.Е.		121.0
2016	Остварено Производство	GWh
	-ТЕЦ	2699.1
	-ХЕЦ	1490.1
	-ТЕ-ТО Енергетика	1.2
	-ВЕЦ Богданци	109.5
	Вкупно Произведено	4299.9
Испорачано до потрошувачи		3953.0
Продадено		16.0
Набавка на Е.Е.		нема податоци
2015	Остварено Производство	GWh
	-ТЕЦ	3092.7
	-ХЕЦ	1528.3
	-ТЕ-ТО Енергетика	0.0
	-ВЕЦ Богданци	120.8
	Вкупно Произведено	4741.8
Испорачано до потрошувачи		4315.7
Продадено		390.7
Набавка на Е.Е.		нема податоци

Табела бр. 3.5б Биланс на вкупно произведена, испорачана, продадена и увезена електрична енергија.

2014	Остварено Производство	GWh
	-ТЕЦ	3506.4
	-ХЕЦ	958.2
	-ТЕ-ТО Енергетика	0.0
	-ВЕЦ Богданци	70.4
	Вкупно Произведено	4535.0
Испорачано до потрошувачи	4139.0	
Продадено	321.0	
Набавка на Е.Е.	нема податоци	
2013	Остварено Производство	GWh
	-ТЕЦ	3750.5
	-ХЕЦ	1362.5
	-ТЕ-ТО Енергетика	0.0
	-ВЕЦ Богданци	0.0
	Вкупно Произведено	5113.0
Испорачано до потрошувачи	/	
Продадено	262.0	
Набавка на Е.Е.	нема податоци	
2012	Остварено Производство	GWh
	-ТЕЦ	4482.5
	-ХЕЦ	887.3
	-ТЕ-ТО Енергетика	0.0
	-ВЕЦ Богданци	0.0
	Вкупно Произведено	5369.8
Испорачано до потрошувачи	/	
Продадено	419.0	
Набавка на Е.Е.	338	
2011	Остварено Производство	GWh
	-ТЕЦ	4782.5
	-ХЕЦ	1125.0
	-ТЕ-ТО Енергетика	/
	-ВЕЦ Богданци	/
	Вкупно Произведено	5907.5
Испорачано до потрошувачи	/	
Продадено	172.0	
Набавка на Е.Е.	505	
2010	Остварено Производство	GWh
	-ТЕЦ	4277.4
	-ХЕЦ	2184.8
	-ТЕ-ТО Енергетика	/
	-ВЕЦ Богданци	/
	Вкупно Произведено	6462.2
Испорачано до потрошувачи	/	
Продадено	670.0	
Набавка на Е.Е.	284	

Согласно овие податоци, иако 90% од потребите за енергија се задоволуваат од сопствено производство, може да се забележи дека има и увоз на електрична енергија. За жал оваа

ситуација е постоечка уште од основањето на државата, со напомена дека хидропотенцијалот засега е искористен само 26,6%.

3.2 ОСВРТНАДОСЕГАШНИТЕ ПЛАНИРАЊА ЗА ХИДРОЕНЕРГЕТСКО ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ВОДИТЕ ОД ЦРНА РЕКА И РАЗГЛЕДУВАНИ АЛТЕРНАТИВИ

Проучувањето за користењето на хидроенергетскиот потенцијал на Црна Река започнало во почетокот на педесттите години од 20-от век, со истражни работи на 6 преградни места во Мариовскиот регион: Ракита (104 km од вливот во Вардар), Чебрен (81 km), Еленок (59,5 km), Галиште (56 km), Тиквеш (26 km) и Макарија (17 km) (сл. 3.4 и сл. 3.5). Како прв документ за интегрално и оптимално енергетско исползување на хидроенергетскиот потенцијал на Црна Река, во реонот на Мариово е „Основниот проект за сливот на Црна Река“ (Андонов, 2009), изработен во 1961 година. Во рамките на проектот, од многуте анализирани варијанти, избрани се 4 построенија како најповолни: Чебрен, Галиште, Тиквеш и Макарија. Браната Тиквеш со акумулацијата е првата реализирана повеќенаменска акумулација, изградена во периодот 1964-1968 година, како резултат на Законот за изградба на мелиорациони системи, преку кој се обезбедени финансиски средства.

Во Основниот проект (Андонов, 2009) построенијата се анализирани со инсталиран протек 60 m³/s, колку што била инсталираноста на ХЕЦ Тиквеш во првата етапа со два агрегата. Меѓутоа доводите и машинската зграда за ХЕЦ Тиквеш беа предвидени за инсталиран протек 120 m³/s и четири агрегати, што се покажа оправдано, бидејќи само после три години се пристапи кон реализација на втората етапа. За браните Чебрен и Галиште, во студиите изработени во седумдесттите години од минатиот век, инсталираното протекување се движеше од 90 до 180 m³/s, со оглед на сознанијата дека во ЕЕС на Македонија и пошироко, ќе бидат потребни хидроцентрали со поголема моќност за задоволување на потребите од варијабилна енергија.

Слика 3.4. Слив на Црна Река.

Во Студијата за интегрален развој на сливот на река Вардар, во која ХЕЦ Чебрен е анализирана со инсталиран протек 120 m³/s, е наведено: „бидејќи хидроцентралата ќе биде лоцирана на горниот крај на акумулацијата Галиште, која може да функционира како акумулација за

регулирање, па според тоа централата ќе биде мошне погодна за обезбедување на варијабилна енергија во иднина, со зголемување на константната енергија од термоцентрали. Со цел оваа погодност да се подобри, се препорачува хидроелектрата и доводите да бидат проектирани, на тој начин, да биде можно дополнително инсталирање на моќноста. Исто така, се препорачува да се инсталираат реверзибилни агрегати, со што ќе биде овозможено ова построение да работи на принцип на пумпно-акумулациона хидроцентрала, а со цел уште повеќе да се зголеми способноста за производство на варијабилна енергија“. Истото е препорачано и за ХЕЦ Галиште. Идејните проекти за ХЕЦ Чебрен и ХЕЦ Галиште, изработени во 80-тите години од минатиот век, беа изработени за инсталиран протек $180 \text{ m}^3/\text{s}$, односно инсталирана моќност 254 и 194 MW (слика 3.5).

Слика 3.5. Надолжен профил на Црна Река во Мариово, со преградните места испитувани во Основниот проект за сливот на Црна Река (Андонов, 2009).

Во Студијата за можни пумпно-акумулациони хидроцентрали во Република Македонија, двете построенија се анализирани како пумпно-акумулациони хидроцентрали, при што биле изработени варијантни решенија за следната инсталираност: за ПАХЕЦ Чебрен 300, 420 и 600 MW, а за ПАХЕЦ Галиште 200, 300, 400 и 450 MW. Како оптимални решенија се покажаа варијантите со 420 и 300 MW за електроенергетски систем со потрошувачка 9.285 GWh и цена на енергијата за пумпање 0,02 \$/kWh,

Варијантни решенија во Основниот проект

Во Основниот проект за сливот на Црна Река (Андонов, 2009) се анализирани повеќе варијанти: на делот Скочивир-Чебрен, на делот Чебрен-Галиште и на делот Скочивир-Галиште. На делот Скочивир - Чебрен се разгледани четири варијантни решенија, кои се прикажани на слика 3.6. Анализирани се варијантни решенија со преградните места Ракита и Чебрен. ХЕЦ Ракита е разгледана како деривациона и прибранска централа, додека ХЕЦ Чебрен е разгледана само како прибранска централа. Индексите, во табелите, се однесуваат за цената на произведената енергија, која служела како елемент за рангирањена варијантните решенија. Од оваа анализа заклучено е дека варијантното решение 1,1 што се однесува на ХЕЦ Чебрен, со нормално ниво на акумулацијата на 565,00 m³v, решение со „висока“ преграда, има најмала цена на чинење на произведената електрична енергија.

На делот Чебрен-Галиште се разгледани седум варијантни решенија, прикажани на слика 3.7. На овој дел ХЕЦ Чебрен е разгледана со висока преграда, но алтернативно како прибранска централа и со деривационен довод и одвод до преградното место Галиште, односно до акумулацијата Тиквеш. ХЕЦ Галиште била разгледана алтернативно со две прегради: преграда Галиште, како прибранска хидроцентрала и преграда Еленок, како деривациона хидроцентрала. Решение со најниска цена на произведената електрична енергија било решението со две построенија: Чебрен и Галиште, варијанта 2,7.

Слика. 3.6 Варијантни решенија на делот Скопчовир – Чебрен.

Заради тоа, понатамошните истраги и испитувања беа насочени на тие две преградни места и за двете прибрански хидроцентрали, особено за време на изработката на Студијата за интегрален развој на сливот на реката Вардар, во периодот 1972-1974 година. Дополнително, таа студија потврди дека решението со две построенија е оптимално решение при што за двете преградни места беа извршени дополнителни истражни работи за изработка на основни проекти, а беа искористени за изработка на идејните проекти на крајот на осумдесттите години. Истовремено со изработката на идејните проекти беше изработена и Студија за можни пумпно-акумулациони хидроцентрали во Македонија, со која се покажа дека и двете построенија можат да бидат изградени како пумпно-акумулациони хидроцентрали, што впрочем беше сугерирано и во Студијата за интегрален развој на реката Вардар/Axios. Подоцна во некои студии се оспоруваше предноста на ХЕЦ Чебрен со висока преграда, односно со нормално ниво на акумулацијата на 565,00 mпнv, докажувајќу дека тоа построение со акумулација на пониско ниво е подобро решение. Таа констација не беше нова, затоа што и со Основниот проект (Андонов, 2009) беше докажано дека во решенијата со ниво на акумулацијата 550,0mпнv и 500,0 mпнv, индексот на цената на произведената електрична енергија е помал отколку за нормално ниво на акумулацијата 565,0 mпнv.

Слика 3.7 Варијантни решенија на делот Чебрен - Галиште

Наведеното тврдење го покажа и Студијата за оптимизација на производството на енергетскиот систем на Црна Река. Разлики има и во студиите кои ги прифатија двете построенија, Чебрен и Галиште. Тие разлики се состојат во типот на построенијата и нивната инсталираност. Како што беше кажано во Основниот проект (Андонов, 2009), анализите се правени со инсталиран протек $60 \text{ m}^3/\text{s}$. Подоцна, во некои студии за развојот на ЕЕС на Република Македонија, како и во Студијата за интегрален развој на сливот на реката Вардар/Ахиос, двете построенија беа анализирани со инсталиран протек $120 \text{ m}^3/\text{s}$. Меѓутоа, имајќи ја во вид сугестијата од Студијата за интегрален развој на сливот на реката Вардар/Ахиос, како и искуството со ХЕЦ Тиквеш, идејните проекти за двете построенија беа изработени со инсталирано протекување од $180 \text{ m}^3/\text{s}$. Изборот на типот на централите - акумулациони или пумпно-акумулациони, исто така се разликува во двете студии, кои го разгледуваат тој проблем (Студија за интегралниот развој на сливот на река Вардар, 1977) и (ЕМО, 1989). Според (Студија за интегралниот развој на сливот на река Вардар, 1977) би требало во крајна фаза да бидат и двете построенија со реверзибилни турбини, и тоа со инсталирана моќност 420 и 300 MW, која може да се постигни во две фази, а според (ЕМО, 1989) пумпно-акумулациона хидроцентрали треба да биде само ХЕЦ Чебрен, со инсталирана моќност 339 MW, а Галиште како акумулациона централи со инсталирана моќност 193,5 MW. Водејќи се од позитивното искуство со ХЕЦ Тиквеш, а врз основа на анализите од Студијата за можни пумпно-акумулациони хидроцентрали, енергетското решение за Црна Река во Мариово е прикажано на слика 3.8.

Слика 3.8. Надолжен профил на основно енергетско решение на Црна Река во Мариово, според Студијата за можни пумпноакумулациони хидроцентрали во РМ

Инсталираноста на двете реверзибилни хидроцентрали треба да се прилагоди според потребите или можностите за слободниот енергетски пазар, со инсталирање во две фази. На тој начин може почетните инвестиции да бидат помали отколку според решението во Студијата за оптимизација на системот за производство на електрична енергија на Црна Река [(Optimisation of the River Crna System for Electricity Production and Preparation of Tender Documents for Concession, 2002)].

Како резиме од оваа студија е добиено дека, никогаш не било спорно дека оптимално решение само за Чебрен е решението со пониска преграда. Но, оптимално решение на потегот Скочхвир-Тиквеш е решението со две построенија: Чебрен и Галиште, и Чебрен со висока преграда. Тоа решение го потврдија: Основниот проект (Андонов, 2009)], Студијата за интегрален развој на сливот на река Вардар/Axios [(Студија за интегралниот развој на сливот на река Вардар, 1977)], Студијата за можни ПАХЕЦ во Република Македонија [(ЕМО, 1989)] и Оптимизацијата на системот на Црна Река за производство на електрична енергија [(Optimisation of the River Crna System for Electricity Production and Preparation of Tender Documents for Concession, 2002)].

Нивната предност е во тоа што не потопуваат обработливо земјиште и што ќе помогнат во ревитализација на регионот. Тоа решение е влезено во Водостопанската основа и во Просторниот план на државата.

Преградните места Чебрен и Галиште се истражени на ниво потребно за изработка на основни и изведбени проекти. Изработени се и идејни проекти за акумулациони хидроцентрали.

Во Студијата за оптимизацијата на системот на Црна Река за производство на електрична енергија е иработена посебна студија за влијанието на животната средина, која покажа дека нема да има штетни влијанија

Сите претходни студии и проекти, освен Студијата за оптимизацијата на системот на Црна Река за производство на електрична енергија, се ревидирани на високо стручно ниво. Затоа, препорака е Чебрен и Галиште да се изградат како што е прикажано на следните графички прилози (слика 3.9, слика 3.10, слика 3.11).

Слика 3.9. ПАХЕЦЧебрен

Слика 3.10. ПАХЕЦГалиште со бетонска гравитациона брана

Слика 3.11. ПАХЕЦГалиште со лачна брана.

Во 2003, изработен е технички извештај за "Оптимизација на системот на реката Црна за производство на електрична енергија и подготовка на тендерски документи за концесија" (EXERGIA S.A., 2003) со цел да се изврши компаративна проценка на алтернативните развојни

опции за експлоатација на хидроелектричниот потенцијал на Црна река и идентификација на најатрактивното решение за реализација. Улогата на техничката документација е да се направат потребните адаптации на постојните студии и да се завршат деловите што недостасуваат, така што сите варијанти се доведени до униформа основа што овозможува споредба. Тимот експерти, во соработка со ЕСМ, ги прегледаа основните димензии и моќни капацитети на ХЕЦ врз основа на техничките и економските размислувања и земајќи ги предвид ограничувањата на електроенергетскиот систем во земјата.

Главната цел од студијата е да се испитаат сите варијанти под исти претпоставки за да се елиминира пристрасноста во конечното рангирање на варијантите. Во овој поглед, користени се вообичаени хидролошки податоци за енергетски пресметки на сите варијанти. Истиот принцип е следен за сите претпоставки поврзани со економската анализа. Во студијата разгледани се 10 варијанти прикажани во (табела 3.6) сонивните карактеристики и капацитети.

Оваа студија се користи за пресметка на производството на енергија, извршена со програмскиот софтвер HEC-5. Особено за енергетските пресметки на различните варијанти за развојот на ХЕЦ во реката Црна, моделот е искористен за симулирање на секоја акумулација одделно и целата река како целосен хидросистем, така што би се оцениле ефектите на секоја спротиводна акумулација врз низводните (EXERGIA S.A., 2003). Поточно, спроведена е следната постапка:

- ХЕЦ Тиквеш се симулира и производството на електрична енергија се пресметува во согласност со вистинските услови за работа, односно како што функционира ХЕЦ Тиквеш денес, вклучувајќи ги режимите за производство на електрична енергија и употребата на вода за наводнување.
- По симулацијата на ХЕЦ Тиквеш се симулира следната спротиводна ХЕЦ од секоја варијанта и се пресметува производството од конкретниот ХЕЦ. Дополнително, се пресметуваат и позитивните ефекти на спротиводниот ХЕЦ врз производството на електрична енергија на низводната ХЕЦ Тиквеш (што произлегува од подобриот капацитет за регулирање на водата во резервоарот Тиквеш).
- Следниот чекор е симулација на втората спротиводна ХЕЦ и пресметка на производство на електрична енергија, како и ефектите врз производството на електрична енергија од низводните ХЕЦ.
- Оваа постапка се повторува за да ги вклучи сите ХЕЦ на секоја варијанта и сценарио (т.е. сценарија за редоследот на изградба на ХЕЦ).

Претпоставки кои се земени во предвид при моделирање на пумпно-акумулационите построенија во моделот се следниве:

- Периодот на ниско оптоварување трае осум часа дневно (т.е. 00.00-08.00). Во овој период, турбините можат да работат за пумпање и часовите за одмор (08.00-24.00 часот) за производство на електрична енергија.
- Меѓусебно поврзаниот енергетски систем има капацитет (и во однос на моќноста и енергијата) да ја снабдува електричната енергија неопходна за пумпање.

Врз основа на техничките и оперативните карактеристики, како и анализата на економската одржливост на сите варијанти за развој на реката Црна, од извештајот (EXERGIA S.A., 2003) е заклучено дека:

- Со оглед на економските резултати, како и потенцијалниот регионален пазар што се очекува да се развие (2003), варијантите што се чини дека се најперспективни и кои се препорачани за понатамошна анализа се **Варијанти 5** (брана Чебрэнсо височина $H=192\text{m}$, со инсталирана снага 333 MW со реверзибилни единици со браната Орлов Камен, брана Галиште со инсталирана снага 194 MW со конвенционални единици) и

Варијанта 8 Галиште со инсталирана снага 201 MW со реверзибилни единици со брана Чебрен со инстлирана снага 270 MW без брана Орлов Камен)

Од подолу наведените варијанти во (табела 3.6) кои се разработени во студијата "Оптимизација на системот на реката Црна за производство на електрична енергија и подготовка на тендерски документи за концесија" (EXERGIA S.A., 2003), во предметниот магистерски труд е изработен симулационен модел за варијанта 5, означена како алтернатива 1 (види точка 6.3), како една од варијантите која е препорачана за понатамошна анализа.

Табела 3.6 Резиме на варијанти и капацитет на ХЕЦ.

ВАРИЈАНТИ	ХЕЦ					Вкупно [MW]
	Скочивир	Чебрен	Орлов Камен	Галиште	Тиквеш	
1		Високабрана Конвенционална 3x84,60 = 253,80 MW		Конвенционална 3x64,50=193,50 MW	Постоечка 4x23=92 MW	447,30
2A		Високабрана, Пумпноакумулациона ТР: 3x84,60=253,80 MW ПР:3x77,58=232,74 MW	Низводнаакумулација	Конвенционална 3x64,50=193,50 MW		447,30
2B		ВисокабранаКонвенционална 3x84,60 = 253,80 MW		Пумпноакумулациона ТМ: 3x64,50=193,50 MW РМ: 3x66,41=199,23 MW		447,30
3	Конвенционална 2x14,40=28,8 MW	Нискабрана Конвенционална 2x55 = 110 MW		Конвенционална 3x64,50=193,50 MW		332,30
4A	Конвенционална 2x14,40=28,8 MW	НискабранаКонвенционална 2x55 = 110 MW		Пумпноакумулациона ТМ: 3x64,50=193,50 MW РМ: 3x66,41=199,23 MW		332,30
4B	Конвенционална 2x14,40=28,8 MW	Нискабрана Пумпноакумулациона ТР: 2x55,94=111,88MW ПР: 2x60,50=121,00MW	Низводна акумулација	Конвенционална 3x64,50=193,50 MW		334,18
5		Високабрана Пумпноакумулациона ТР:3x110,95=332,84 MW РМ3x115,78=347,34 MW	Низводна акумулација	Конвенционална 3x64,50=193,50 MW		526,34
6		Високабрана Конвенционална 3x84,60 = 253,80 MW		Пумпноакумулациона ТМ: 3x121,77=365,3 MW РМ: 3x116,40=349,2 MW		619,11
7		Висока Брана Пумпноакумулациона ТР:3x84,60=253,80MW РМ3x77,58=232,74 MW	Низводна акумулација	Пумпноакумулациона ТМ: 3x64,50=193,50 MW РМ: 3x66,41=199,23 MW	447,30	
8		Високабрана Пумпноакумулациона ТР:3x90,12=270,36 MW РМ3x86,20=258,86 MW		Пумпноакумулациона ТМ: 3x64,50=193,50 MW РМ: 3x66,41=199,23 MW	471,84	

4. ПУМПНО-АКУМУЛАЦИОНИ ХИДРОЦЕНТРАЛИ (ПАХЕЦ)

Производството на електрична енергија користејќи ја моќта на водата датира многу одамна, но концептот на пумпно-акумулациони построенија датира од дваесеттиот век. Најстарата пумпно-акумулациона постројка, наведено во списанието за), започнала со работа во Шафхаузен, во Швајцарија (Jefferies, D. G., 1990), во 1909 година и се уште е во функција. Најстарото пумпно-акумулационо построение во Велика Британија е во Вокерберн, во Шкотска, и била пуштена во употреба во 1920 година.

Постојат над 300 пумпно-акумулациони построенија низ целиот свет, во функција или во градба, што е показател дека ПАХЕЦ се од постојан интерес за претпријатијата за електрична енергија. Најголемата инвестиција во ПАХЕЦ е во САД, каде се изведени и се користат најмногу пумпно-акумулациони построенија во светски рамки. Според достапните податоци за 1988 година вкупното производство изнесува 22 900 GWh.

Една од најмалите пумпни станици од овој тип постои во Западна Германија со капацитет од околу 0,6 MW. Мнозинството на постројки се применети во високо развиените земји. Јапонија има повеќе од 40 ПАХЕЦ со вкупно производство над 16 GW. Во блиска иднина се планираат нови пумпно-акумулациони построенија со инсталираност над 50 GW. Земјите што најмногу вложуваат во вакви построенија се Јапонија, САД и СССР.

Јапонија за во иднина има над 440 потенцијални пумпно-акумулациони построенија, кои претставуваат можен капацитет од 329 GW а САД и СССР имаат цврсти планови за построенија со капацитет од 17 GW и 11 GW, соодветно (Jefferies, D. G., 1990).

Пазарот на електрична енергија секогаш бара нови начини за ефикасно, економично и безбедно производство на електрична енергија.

4.1 ОСНОВНИ ПОСТАВКИ НА ПАХЕЦ

Вообичаено, ПАХЕЦ се состои од две меѓусебно поврзани акумулации со тунели или цевководи што служат за трансфер на водата од една акумулација во друга, вентили за регулација на работата на турбините, хидро-агрегати (пумпа/турбина, мотор/генератор и трансформатори) и контролор на преносот, како што е илустрирано на слика 4.1. Технологијата на ПАХЕЦ може да се имплементира на различни начини во специфични геолошки ограничувања. Првичните проекти за ПАХЕЦ се креирани врз основа на постоечки конвенционални хидроенергетски капацитети за да го обезбедат потребната долна акумулација за акумулирање на водата. Овие пумпно-акумулациони построенија се познати како „интегрално пумпно-акумулационо построение“ или „pump-back pumped storage“. Вториот тип користи две акумулации лоцирани на ист водотек. Тие можат да работат како конвенционална хидроцентрала, но кога протокот на вода е низок или кога е најголема побарувачката, тие можат да работат во реверзибилен режим. Овие системи се од т.н. отворен концепт. Исто така, можно е да се изградат ПАХЕЦ кои се независни од природната река или езеро. Овој тип на постројки често се нарекуваат системи со „затворен циклус“ (слика 4.2). Во овој тип на ПАХЕЦ, горната и долната акумулација се наоѓаат „надвор од природниот водотек“. Предност на овој пристап е тоа што постои минимална интеракција на водниот живот, што ги намалува влијанијата врз животната средина. Проектот со затворени построенија го минимизира или избегнува процесот на доделување на дозволи и преглед на животната средина. Развојот на ваков систем со затворен циклус бара едноставно да се идентификува извор на вода за да се обезбеди првично полнење и извор за дополнителна вода за да се надокнадат загубите од испарување и истекување.

Неодамнешните проекти за ПАХЕЦ се типично големи инсталации со моќност од 100 MW или поголема.

Слика. 4.1 Конфигурација на ПАХЕЦ.

Слика. 4.2 Приказ на пумпно-акумулациони построенија од отворен систем (десно) и затворен систем (лево).

4.2 НАЧИН НА РАБОТА

Составни елементи на еден таков хидројазол се: (1) долна акумулација со машинска зграда, (2) горна акумулација, (3) зафат, (4) доведен орган до машинска зграда (5). На слика 4.3 е даден хидројазолот сопумпно-акумулациона постројка Лортес-Ла Муела (Шпанија), со елементи обележани според горенаведените ознаки.

Слика 4.3. Хидројазолот на пумпно-акумулационата постројка Кортес – Ла Муела (Шпанија). (1) долна акумулација-Кортес; (2) машинска зграда; (3) горна акумулација (Ла Муела); (4) зафат; (5) довод;

Кај овој тип на построенија, во машинската зграда се инсталирани агрегати кои можат да работат во двоен режим и тоа како турбини и како пумпи. Со овие агрегати, во ноќните часови водата се пумпа од долната горната акумулација (пумпен режим), која пак во тек на денот се користи за производство на електрична енергија во периодите кога е најпотребна, односно во пиковите на побарувачката, во турбински режим (Митовски, 2016). На тој начин, за секој потрошен kWh енергија се добиваат околу 0.7 kWh. Во вкупниот биланс овие постројки се јавуваат како потрошувачина енергија, односно трошат “јалова” енергија кога таа не е потребна и произведуваат “квалитетна” енергија во период на најголема побарувачка и највисока цена.

При компонирањето на долната акумулација, се применуваат принципите за проектирање на хидројазли со висок (поретко со среден) притисок. Горните акумулации треба да бидат висоководонепропусни, бидејќи се полнат со “скапа” вода и загубите треба да се сведат на минимум. Поради ова, овие акумулации се изведуваат со водонепропустлива облога по косините на асипоти по дното на акумулацијата. Најчесто се користи асфалтбетонот како најдобар материјал со висока водонепропустливост, но и висока економичност на трошоците на изведба. Кај горните акумулации не се поставува прелив, туку само темелен испуст (слика 4.4).

Слика 4.4 Основана горна акумулација ЛаМуела (1) зафатна градба, (2) темелен испуст, (3) пристапен пат.

Долната акумулација е формирана со две лачно-гравитациони брани, а горната претставува акумулација (слика 4.4), формирана со насип со асфалтбетонска облога, поставена надното и страните на акумулацијата. Височинската разлика помеѓу двете акумулации е околу 600 m, при хоризонтална оддалеченост од само 900 m. Инсталираната моќност на комбинираната постројка е 870 MW. Темелниот испуст е сместен под насипот, кај постојниот поток каде што природниот терен бил најнизок. Поради не постоење на природен доток, во суштина не е потребен прелив, се пак, за сигурност, круната на насипот во зоната на потокот е пониска за 50 cm. Волуменот на акумулацијата е 23 милиони m³, а по косината на насипот, изведени се два природни пата, преку кои полесни камиони можат да пријдат до сите зони на акумулацијата. Постројката е пуштена во употреба во 1989 година.

5. ТЕХНИЧКИ ОПИС НА ХИДРОЈАЗЕЛТИКВЕШ

Хидроенергетско-мелиоративниот систем „Тиквеш“ (сл. 5.1) се наоѓа на јужниот дел на Македонија и го зафаќа теренот околу устието на Црна Река во реката Вардар, а во близина на г. Кавадарци. Локацијата на браната е на околу 27km. узводно од вливот на Црна Река во реката Вардар или 2,5 km. узводно од с.Возарци, а 12km. оддалечено од г. Кавадарци.

Намената на овој систем е двојна:

- Наводнување на 18300 ha обработлива површина на земјоделско земјиште, преку хидросистемот „Тиквеш“
- Производство на електрична енергија, преку ХЕЦ „Тиквеш“.

Почетокот на изградбата е во 1964 година и е изведена за период од 4 години при што во 1968 година извршено е полнењето на акумулацијата.

Почетокот на користење на водите за производство на електрична енергија е од октомври 1968 година кога се пуштени во работа два агрегати од 26MVA прва фаза(Iфаза). Во 1981 година пуштени се во работа уште два агрегати од 26MVA втора фаза(IIфаза).

Почетокот на наводнувањето на земјоделското земјиште е во 1970 година преку одводниот тунел „Тисовец“ со инсталиран проток од 12,08 m³/s.

Слика 5.1: Ситуација на хидројазол Тиквеш, (1) брана, (2) предбрана, (3) инекциона завеса, (4) оска на брана, (5) прелив, (6) темелен испуст, (7) преливен унел, (8) пристапна галерија, (9) зафат, (10) доведен тунел, (11) машинска зграда, (12) зафат на тунелот за наводнување

5.1 КАРАКТЕРИСТИКИ НА АКУМУЛАЦИЈАТА И СЛИВНОТО ПОДРАЧЈЕ

Во табела 5.1 се дадени карактеристиките на акумулацијата Тиквеш и сливното подрачје.

Таб 5.1, Карактеристики на акумулацијата и сливното подрачје

Карактеристика	Единица	Вредност
површина на сливот до браната	km ²	5.361
минимален протек	m ³ /s	1.14
среден протек	m ³ /s	24.94
максиимален протек (дневен)	m ³ /s	710

вкупна зафатнина на акумулацијата	m ³	479.607.250
корисна зафатнина на акумулацијата	m ³	309.227.980
корисна зафатнина на акумулацијата	MWh	62.657
должина на акумулацијата	km	28
ширина на акумулацијата	km	0,7 – 0,3
површина на акумулацијата	km ²	14

5.2 КАРАКТЕРИСТИКИ НА БРАНАТА И ПРИДРУЖНИТЕ ОБЈЕКТИ

Фундирањето на браната е извршено со вкопување на бетонски чеп во цврстата и здрава стена. На бетонскиот чеп е изведена контролна инекциона галерија врз која што се надоврзува глиненото јадро. Водонепропустливоста на теренската маса во преградното место на браната е обезбедена со изведена троредна инјекциона завеса.

Браната „Тиквеш“ е камен-земјена брана, изградена од нафрлан камен, со глинено јадро, кое што преку контролната инјекциона галерија, а понатаму со инјекционата завеса е фундирано во длабочината за водонепропустливата стена. Узводно и низводно од глиненото јадро е изведен филтер во 2 (два) слоја од песок и ситен камен. Лево и десно од филтрите доаѓа зона од шљунковит дробен камен, па по него нафрлен камен и на крајот доаѓа зоната од крупен камен и камена облога редена со рака. Во табела 5.2 се прикажани основните параметри на браната.

Табела 5.2. Карактеристики на браната и придружните објекти

Карактеристика	Единица	Вредност
максимална градежна висина	m	113,5
висина на браната до речното корито	m	105
максимална ширина на стопата на браната	m	373,3
должина на круната на браната	m	338
ширина на круната на браната	m	10
наклон на косините на браната		1 : 1,7
вграден насипен материјал во браната	m ³	2.722.190
кота на круната на браната	мнв	269
кота на максималното ниво на акумулацијата	мнв	268,5
нормална кота на акумулацијата	мнв	265
минимална работна кота на акумулацијата	мнв	233
кота за наводнување	мнв	245

Евакуационите органи се изградени за да можат да ги прифата и безбедно да ги евакуираат големите води. Евакуација на големите води се врши преку **шахтен преливник** со тунелски одвод кој завршува со слапиште. Шахтниот преливник е сместен на десната страна, непосредно до телото на браната. Тој ги има следните карактеристики: (Табела. 5.3):

Табела 5.3. Карактеристики шахтниот преливник

Карактеристика	Единица	Вредност
висина на шахтен преливник	m	100
дијаметар на шахтен преливник	m	45
кота на преливниот праг	мнв	265

Одводно-преливниот тунел продолжува од шахтниот преливник и завршува со слапиште. Овој тунел е со должина од 445m и дијаметар од 10m. На 20m. од излезниот портал профилот на тунелот од кружен поминува во правоаголна.

Одводно-преливниот тунел завршува со **слапиште**. Слапиштето е така димензионирано да може ефикасно да ја уништи енергијата на големи води за повратен период $T=1000$ години, кои изнесуваат $Q_{1.000}=1600\text{m}^3/\text{s}$, и да може да ги прими големите води за повратен период $T=10000$ години, кои изнесуваат $Q_{10.000}=2.050\text{m}^3/\text{s}$, а притоа да не биде загрознена стабилноста на објектот. Слапиштето е изведено во три нивоа, во форма на трапез.

Табела 5.4. Карактеристики шахтниот преливник

Капацитет на преливниот шахт	Единица	Вредност
големи води со повратен период $T=10.000\text{год.}$	m^3/s	2.05
големи води со повратен период $T=1.000\text{год.}$	m^3/s	1.6

Испусните органи се градат меѓу првите, бидејќи во првата фаза тие служат за истекување на свртените водотеци, за да може да се отпочне со изградбата на браната. Подоцна некои стануваат дел од евакуационите органи а пак некои остануваат испусни органи во нужна потреба за намалување на нивото на котата на акумулацијата.

Опточниот тунел е изграден од десната страна и неговата должина до осовината на шахтниот преливник изнесува $L=180\text{m}$, со дијаметар $D=7,4\text{m}$ и инсталиран проток $Q=630\text{m}^3/\text{s}$. Кај шахтниот преливник кој е забетониран со бетонски чеп и веќе не се користи, за време на изградбата на браната бил изграден и опточен канал, кој што бил продолжение на опточниот тунел, а потоа да ја дистрибуира водата во коритото на Црна Река. Тој исто така сега не постои. (Манев, 2013)

Темелниот испуст како и сите претходни органи е изграден на десната страна. Тунелот е изведен во две делници со различен пречник и проток на вода. Во првата делница пред затварачот пречникот изнесува 3m и протокот е под притисок, а во втората делница после затварачот пречникот изнесува 4m и протокот е слободно огледало. Должината на темелниот испуст изнесува 279,1m. Темелниот испуст е димензиониран да може да прими и да пропушти вода од $Q=120\text{m}^3/\text{s}$. (табела5.5)

Таб 5.5, Карактеристики темелниот испуст

Карактеристики на темелниот испуст	Единица	Вредност
Должина	m	279
Дијаметар	m	3/4
Капацитет	m^3/s	120

Доводните органи во основа се решаваат како тунели под притисок и може да бидат:

- за производство на електрична енергија
- за наводнување

Доводниот орган до хидроцентралата за производство на електрична енергија е сместен од левата страна. Истиот се состои од влезна градба, затварачница, цевковод, и рачви.

Влезниот објект е на кота од 215 mпв, а пречникот на цевководот до затварачницата изнесува $D=5,8\text{m}$ и е изработен од армиран бетон. Влезната градба треба да обезбеди зафаќање на предвидената вода од акумулацијата, да ја спроведе истата во доводните органи и да притоа обезбеди отстранување на нечистотиите, како и да обезбеди лесно манипулирање со затварачот. Во **затварачницата** е поставен табласт затварач.

Цевководот од затварачницата до почетокот на рачвите е со пречник од $D=4,7\text{m}$. Тунелскиот простор помеѓу стената и цевководот е заполнет со бетон. По целата должина на цевководот извршено е контактно и врзно инјектирање помеѓу бетонскат облога и цевката и бетонскат облога и стената. Цевководот е изработен од челичен лим со дебелина од 14mm . Должината на цевководот изнесува $320,2\text{m}$.

На крајот цевководот се рачва во четири крака и рачвите се бетонирани по целата должина во бетонска маса. Рачвите се сместени (вкопани) под разводното плато. Пречникот на секоја рачва е $D=2,8\text{m}$ со инсталирано протекување од $36\text{m}^3/\text{s}$. Дебелината на челикот е 11mm .

Пригушувањето на осцилациите, односно смалување на хидрауличниот удар при нагло затварање на турбините постигнато е со вградување на регулатори на притисок кај секој агрегат.

Доводниот орган за наводнување „Тисовец“ изграден е на десната страна од акумулацијата, како т.н. „**бочен зафат**„. Тунелот од влезната градба до осовината на затварачницата е долг $L=150\text{m}$ со дијаметар $D=3\text{m}$ и инсталиран максимален проток на вода $Q=12,6\text{ m}^3/\text{s}$. Овој мелиоративен доведен орган треба да наводнува проектирана земјоделска површина за наводнување од 18.300ha .

5.3 КАРАКТЕРИСТИКИ НА ХИДРОЦЕНТРАЛАТА

Хидроелектричната централа „Тиквеш“ е изградена на непосредно низводно од браната. Се работи за прибранска хидроцентрала, составена од:

- машинска зграда со командна постројка
- разводна постројка од 110kW
- помошни постројки за сопствено напојување

Машинската зграда со командната постројка е лоцирана во речното корито, во непосредна близина низводно од браната. Осовината на машинската зграда е паралелна со осовината на браната. Статички носивата конструкција на машинската зграда со командната постројка е решена како рамковска конструкција. Опремата во машинската зграда е предвидена за следните параметри:

Табела 5.6 Инсталиран проток и агрегати во машинската зграда.

Инсталираност	Единица	Вредност
По ревитализација ($4*36\text{ m}^3/\text{s}$)	m^3/s	144
број на агрегати прва фаза	бр.	2
број на агрегати втора фаза	бр.	4

Во машинската зграда сместени се четири агрегати со вертикален распоред. Турбините се производ на „Литострој“ Љубљана и се ревитализирани во 2003 и 2004 година и се со следните карактеристики:

Табела 5.7. Карактеристики на инсталираните турбини

Карактеристики на турбините	Единица	Вредност
Тип на турбините	FRANCIS	TF 13/195
номинален нето пад	м	91,3
номинален протек	m^3/s	36
номинален број на вртежи	о/мин	300

број на вртежи при побег	о/мин	540
Најголемо дозволено зголемување на притисокот во цевководот	%	15
Моќност на турбината	MW	31,8

Трофазните синхрони генератори се произведени од „Раде Кончар“, Загреб. Генераторите „1“ и „2“ кои се ревитализирани во 2003 и 2004 година и генераторите „3“ и „4“ со зголемено ладење ги имаат следните карактеристики:

Табела 5.8. Карактеристики на генераторите.

Карактеристики на генераторите	Единица	Вредност
номинална моќност	KVA	31.8
номинален напон	V	10.5
номинална струја	A	1750
фактор на снага	cosφ	0,9
номинална фреквенција	Hz	50
номинална брзина	о/мин	300
брзина на побег	о/мин	540
замаен момент	tm2	800
класа на изолација		F

Во блок спој со генераторите споени се трофазни енергетски трансформатори производство на „Раде Кончар“ Загреб со следните карактеристики:

Табела 5.9 Карактеристики на инсталираните турбини

Карактеристики	Единица	Вредност
номинална моќност	KVA	31.8
висок напон	V	115.5
низок напон	V	10.5
група на спој		Yd-5
фреквенција	Hz	50
напон на краток спој	%	11
ладење со вентилатори	присилно	ONAF

Разводното плато од 110kV е лоцирано позади машинската зграда т.е. помеѓу браната и машинската зграда.

Постројка со електричен напон од 110kV во ХЕЦ „Тиквеш“ е изградена во 1967 година. Постројката има дел од I фаза (полиња А, В и далекуводно поле Кавадарци) и дел од II фаза (полиња С, D и далекуводно поле Фени). Нејзина целосна реконструкција е извршена во 2002 година. Постројката е од висок тип, надворешна изведба. Сета опрема е поставена на носачи. Собириците се оформени на три портали. Системот на собирници се едноструки на кои се споени шест полиња и тоа четири блок трафо со по 31,8MVA и две далекуводни полиња.

За соопствено напојување на централата се користи постројка со моќност од 35 kW преку два трансформатори од по 250KVA, преку постројката за домашна потреба на 0,4kV. Како резервно напојување за сопствени потреби на хидроцентрала се користи дизел агрегат со моќност од 180KVA. Во хидроелектричната централа покрај наизменичниот напон од 0,4KV се користи и еднонасочен напон за управувањена 220V и 48V.

6. СИМУЛАЦИОНЕН МОДЕЛ

6.1 АЛТЕРНАТИВА 0 (ПОСТОЈНА СОСТОЈБА)

Моделот на алтернатива 0 го вклучува водостопанскиот систем (сликаб.1), кој се состои од хидројазол со брана и акумулација со придружни објекти (преливник и темелен испуст), зафатна градба со цевковод за наводнување и зафатна градба со цевковод до прибранска хидроцентрала. Алтернатива 0 е постоечка состојба, во која се анализира оперативноста на хидројазолот Тиквеш. Примарна намена на системот е задоволување на потребите за наводнувања на 18300 ha обработлива површина на земјоделско земјиште додека секундарна намена е производство на електрична енергија.

Сликаб.1. Приказ на конфигурација на хидројазол Тиквеш од симулациониот модел, X_i - дотекувања во системот во i -ти временски чекор, V_i - исполнетост на акумулацијата, Y_i^{HEC} – проток за ХЕЦ, $Y_i^{наводнување}$ – проток потребен за наводнување $Y_i^{прелив}$ – проток низ преливник, $Y_i^{испуст}$ – проток низ темелен испуст, Y_i – сумарни истекувања низводно од брана.

Имено, моделот за алтернатива 0 (постоечка состојба) е креиран врз основа на постојните физички карактеристики за хидројазолот Тиквеш, за кои се разгледани две оперативни политики.

6.2 СПРОВЕДУВАЊЕ НА АНАЛЗИА СО ПРИМЕНА НА СИМУЛАЦИОНЕН МОДЕЛ ЗА АЛТЕРНАТИВА 0

6.2.1 Влезни параметри

Симулациониот модел за алтернатива 0 (слика 6.2), изработен со примена на софтверскиот пакет HECResSim опфаќа анализа на работата на системот во услови на различни хидролошки оптоварувања и притоа се разгледани две оперативни политики.

Временски чекор со кој е изработен и разгледуван моделот е за следните физички параметри и карактеристики:

- | | |
|------------------------------------|--|
| ▪ кота на круна на брана | $Kkr = 268.5 \text{ mnv}$ |
| ▪ кота на нормално ниво | $KNN = 265 \text{ mnv}$ |
| ▪ кота на оптимално минимално ниво | $KOMN = 233 \text{ mnv}$ |
| ▪ Инсталирана моќност на ХЕЦ | $P = 144 \text{ MW}$, $n = 4$ турбина |

Слика 6.4. Топографски криви на акумулација Тиквеш.

На слика 6.5 е дадена приказ на кривата на пропусна способност на доводниот орган за ХЕЦ, додека кривата на губитоци на енергија $dH = f(Q)$ е прикажана на слика 6.6 со табеларни податоци прикажани во таб. 6.1. Консумпционата крива на одводната вада е дадена на слика 6.7, додека табеларните податоци се прикажани во таб. 6.2.

Слика 6.5 Крива на пропусност на доведен орган кон ХЕЦ

Табела 6.1 Губитоци на енергија во зависност од падот.

Qins	V	A	D	R	C	λ	dhj	dhl	dH
m ³ /s	m/s	m ²	m	m			m	m	m
0.00	0.00	17.34	4.700	1.175	93.385	0.009	0.777	0.850	0.000
20.00	1.15	17.34	4.700	1.175	93.385	0.009	0.777	0.850	0.110
40.00	2.31	17.34	4.700	1.175	93.385	0.009	0.777	0.850	0.441
60.00	3.46	17.34	4.700	1.175	93.385	0.009	0.777	0.850	0.993
80.00	4.61	17.34	4.700	1.175	93.385	0.009	0.777	0.850	1.765
100.00	5.77	17.34	4.700	1.175	93.385	0.009	0.777	0.850	2.758
120.00	6.92	17.34	4.700	1.175	93.385	0.009	0.777	0.850	3.971
140.00	8.07	17.34	4.700	1.175	93.385	0.009	0.777	0.850	5.406
160.00	9.23	17.34	4.700	1.175	93.385	0.009	0.777	0.850	7.060
180.00	10.38	17.34	4.700	1.175	93.385	0.009	0.777	0.850	8.936

Слика 6.6 Губитоци на енергија во зависност од падот.

Табела 6.2 Консумпциона крива за одводна вада за преградно место Тиквеш.

y	B	A	O	R	C	J	V	Q	Кота на вода
[m]	[m]	[m ²]	[m]	[m]	/	/	[m/s]	[m ³ /s]	[m _{nv}]
0.00	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
0.20	17.50	3.50	17.90	0.20	47.62	0.00	0.82	2.85	165.20
0.40	17.50	7.00	18.30	0.38	53.25	0.00	1.28	8.93	165.40
0.60	17.50	10.50	18.70	0.56	56.77	0.00	1.65	17.30	165.60
0.80	17.50	14.00	19.10	0.73	59.35	0.00	1.97	27.55	165.80
1.00	17.50	17.50	19.50	0.90	61.38	0.00	2.25	39.41	166.00
1.20	17.50	21.00	19.90	1.06	63.06	0.00	2.51	52.69	166.20
1.40	17.50	24.50	20.30	1.21	64.49	0.00	2.74	67.23	166.40
1.60	17.50	28.00	20.70	1.35	65.73	0.00	2.96	82.90	166.60
1.80	17.50	31.50	21.10	1.49	66.82	0.00	3.16	99.60	166.80
2.00	17.50	35.00	21.50	1.63	67.79	0.00	3.35	117.24	167.00
2.20	17.50	38.50	21.90	1.76	68.66	0.00	3.53	135.75	167.20
2.40	17.50	42.00	22.30	1.88	69.46	0.00	3.69	155.05	167.40

Слика 6.7 Консумпциона крива за одводна вада за преградно место Тиквеш

Шахтниот преливник се вообичаено применува за евакуација на поголеми количества на преливна вода, која може да достигне до 6000 m³/s, кај хидројазли со среден и висок притисок на карпеста основа. Спроводниот тунел за водата се состои од вертикалната или благонаклонетата инка, во која сеслива водата преку преливниот траб во форма на круг, неполн круг или со некој друг облик во основа. Преливниот орган на Тиквеш

има капацитет од $2150 \text{ m}^3/\text{s}$, и се состои од кружен шахтен прелив со дијаметар 45 m (сл. 6.8), одводен тунел со дијаметар од 10 m , кој завршува со слапиште, чиј облик е утврден со моделски испитувања. Одводниот тунел во тек на градба се користел како опточен тунел за евакуација на градежните води ($Q_{gr}=630 \text{ m}^3/\text{s}$). Сепак, и покрај доводот на воздух, во коленото на шахтата, поради големите брзини на течење и кавитација, тунелската облога била оштетена и санирана со дополнителна облога од специјално подготвен бетон, заштитен со премаз од епоксидни смоли, така што вкупната дебелина на двослојната бетонска облога изнесува $(1.5-2.0) \text{ m}$. Овој пример е уште едно негативно искуство за спојување на повеќе водоспроводно органи во еден, при така висок притисок на хидројазолот. Во светската практика по 1970 година вакви примери не се среќаваат, зашто насобраните негативни искуства во претходниот период се доволно јасни за извлекување на заклучок.

Слика 6.8 Надолжен пресек низ преливниот орган на брана Тиквеш. (1) шахтен преливник, (2) довод на воздух, (3) засилувања на облогата на коленото, (4) преливентунел, (5) опточен тунел (пломбирна), (6) влезна зградба на опточниот тунел, (7) бетонски чеп за пломбирање на опточниот тунел, (8) површински одвод (брзотек), (9) слапиште, обликувано со моделски испитувања, (10) линијата терен.

Крива на пропусна способност на преливен орган е прикажана на слика 6.9, со табеларен приказ даден во таб. 6.3.

Табела 6.3 Пропусна способност на преливник

H (m)	mnv	Q (m ³ /s)
0	265	0.00
0.5	265.5	110.6
1.0	266.0	312.9
1.5	266.5	574.9
2.0	267.0	885.1
2.5	267.5	1237.0
3.0	268.0	1626.1
3.5	268.5	2049.1

Слика 6.9. Крива на пропусна способност на преливник

Испусните објекти се користат за празнење на акумулацијата, кое може да биде делумно или целосно, во случаи кога е потребно да се направат поправки на објектите во рамки на хидројазолот, кога постои опасност од евентуално уривање на браната, како и за испуштање на вода од акумулацијата за задоволување на санитарните или водостопанските потреби во низводниот дел на водотекот.

Крива на пропусна способност на темелниот испуст е прикажана на слика 6.10.

Слика 6.10. Крива на пропусна способност на темелен испуст

За зачувување на екосистемите и биоценозата низводно од браната, потребно е да се предвиди еколошки загарантирано протекување Q_{bio} низ темелниот испуст на браната. Еколошки загарантираното протекување е предвидено да се испушта секогаш кога низводните истекувања од браната се помали од $Q_{bio}=5.0$ m³/s.

Кочичина на испарување од слободна водна површина за акумулацијата Тиквеш е дадена на слика 6.11.

Слика 6.11. Крива за испарување од слободна водна површина за територија на Македонија.

За целите на оваа фаза од студијата, во анализата е земена предвид и водата за наводнување како просечна месечна стапка на зафаќање и истекување од акумулацијата Тиквеш. Наводнувањето е првостепено и мора да се предвидат бараните количини на вода за оваа намена. Зафатот за вода за наводнување се реализира со страничен зафат кој ја спроведува

водата до потрошувачите. Податоците се обезбедени од ЕСМ и се претставени во табела 6.4 и на слика 6.12.

Табела 6.4 Годишни потреби за наводнување.

Месец	Април	Мај	Јуни	Јули	Август	Септември	Вкупно
потребни количини (m ³ /s)	2.12	5.18	6.29	8.37	9.14	2.71	-
Волумен (10 ⁶ m ³)	5.5	13.9	16.3	22.4	24.5	7	89.6

Слика 6.12. Годишни потреби за вода за наводнување

6.2.2 Оперативни политики за акумулација Тиквеш

Оперативните политики кои се внесуваат во моделот претставуваат закономерност според кои треба да се изврши симулацијата на оперативноста на алтернатива 0 во предметниот модел. По креирањето на сет на оперативни политики на системот, по автоматизам се формираат три зони на акумулацијата и тоа за контрола на поплави како ретензионен простор (Flood Control), корисен волумен (Conservation) и мртов простор (Inactive), прикажано на сл. 6.13.

Слика 6.13. (1) Зона на ретензија на поплавен бран (Flood Control), (2) Зона на корисен волумен (Conservation), (3) Зона на мртов простор (Inactive).

Секоја од овие зони е дефинирана со соодветна кота, и тоа за зоната на ретензија на поплавниот бран е назначена $K_{kr}=268.5m$, за зона на корисен волумен е $K_{kn}=265m$, а за зона на мртов простор е $K_{min}=233m$. Моделот функционира на тој начин што една од зоните е назначена за "Guide Curve", како целна зона на оперативната политика на моделот, при што моделот ќе се стреми да го постигне тоа ниво. Во овој случај тоа е котата на нормални ниво т.е системот оперира во дефинираната зона во секој временски чекор.

Кога станува збор за евакуација на водата кога ќе го надмине нормалното ниво во акумулацијата, се активираат преливните и испусните објекти, т.е преливникот како главен евакуационен објект со капацитет од $Q_{max}=2049m^3/s$ и темелниот испуст како второстепен со капацитет $Q=120m^3/s$. Во целната зона на моделот се внесуваат оперативни политики кои се активни во нивото ограничено со кота на нормално ниво и кота на минимално ниво. Прво и основно правило е да се задоволи еколошки загарантираното протекување од $5m^3/s$ во текот на целиот временски период на експлоатација на водостопанскиот систем. Но поради тоа што одреден период би работела хидроцентралата, низводно ќе има испуштање што е поголемо од количеството за обезбедување на еколошки загарантираното протекување и во тој случај нема потреба од испуштање на дополнителните $5m^3/s$, за обезбедување на биолошкиот минимум. Но во случај кога нема да работи ХЕЦ ќе треба да се активира испуштање преку темелниот испуст за одржување да биде верзитетот низводно од браната. Поради тоа е креирана функција (слика 6.14) на испуштање на еколошки загарантираното протекување во зависност од работата (истекувањето) на ХЕЦ.

Слика 6.14. Оперативни политики за обезбедување на еколошки загарантираното протекување.

Секундарно правило кое е дефинирано во моделот е задоволување на потребите за наводнување (слика 6.15), како примарна намена на акумулацијата Тиквеш, која што мора да ги задоволи назначените побарувања за вода во даден период. Како терциерно правило е правилото за управување со хидроцентралата, анализирано со примена на две оперативни политики.

Слика 6.15. Оперативни политики за наводнување.

За алтернатива 0 се разгледани две оперативни политики кои се разликуваат единствено според начинот на управување со хидроцентралата, додека потребите за наводнување, како примарна намена која треба да се задоволи со зафаќање на вода од акумулацијата се идентични. Оперативните политики кои се разгледани се засновани од податоците на ЕСМ од досегашното реализирано и планирано производство на електрична енергија од ХЕЦ Тиквеш за период од 1992-2019 (таб. 6.5 и слика 6.16).

Табела 6.5 Планирано и остварено производство на енергија во период од 2019-1992 година.

Година	Планирано производство GWh	Остварено производство GWh	Остварено/Планирано
2019	132.6	67	50.53
2018	118.5	138.1	116.54
2017	145.1	63.1	43.49
2016	138.4	145.2	104.91
2015	130.7	303.7	232.36
2014	132.2	116.1	87.82
2013	132.7	211	159.01
2012	98.9	104.8	105.97
2011	129	326.3	252.95
2010	92	157.1	170.76
2009	143	55.1	38.53
2008	116	74.8	64.48
2007	117	226.7	193.76
2006	116	149.9	129.22
2005	116	128.8	111.03
2004	120	229.7	191.42
2003	84	229	272.62
2002	121.30	99.4	81.95
2001	120.64	21.2	17.57
2000	120.76	128.3	106.24
1999	119.33	225	188.55
1998	118.21	182	153.97
1997	117.47	191.6	163.10
1996	116.61	229.6	196.90
1995	115.66	134.6	116.38
1994	116.65	104.8	89.84
1993	115.92	80.9	69.79
1992	117.33	97.4	83.02

Слика 6.16. Приказ на планирано и реализирано производство на електрична енергија од ХЕЦ Тиквеш за период 1992-2019 година [годишни извештаи- ECM]

6.2.3 Оперативна политика 1(OP 1)

Оперативната политика се базира на планираното производство за период од 1992-2019 година. Имено, предметната оперативна политика е заснована на следните пресметки:

SUM (планирано производство)=3362 GWh

n=28- број на разгледани години

Average= 3362/n = 120GWh

Enor= 120/365=0.329 GWh/den

Enor= 329 MWh/den

На слика 6.17 е даден приказ на зададената оперативна политика 1 во софтверскиот пакет HES ResSim.

Слика 6.17 Задавање на оперативна политика 1.

Според планираното производство од ECM првата оперативна политика е зададена како константна, како побарувањата на конзументот за ред големина 330MWh/den. Врз основа горенаведените влезни физички карактеристики и зададената оперативна политика 1 добиени се следните излезни резултати за производство на електрична енергија и испуштања низ браната за разгледуваниот период од 1946 до 2005 година.

На слика 6.18 е прикажана флукуацијата на нивото на вода во акумулација, Нивото на вода во акумулација (полнатазелена линија) се одликува со значителна варијација во тек на разгледуваниот период. Средна вредност во нивото на акумулацијата за разгледуваниот временски период од 1946-2005 година е 253.72m^{nv} што укажува на тоа дека нивото на вода во дадени периоди се спушта многу ниско и иако на моделот му е назначена K_{np}=265m^{nv} како целна зона кон која треба да се стреми. Максимална вредност на флукуацијата е 265.3m^{nv}, во 1963 година, и тоа е единствениот момент од разгледуваниот период кога има прелевање преку шахтниот преливник, а како минимална кота по полнењето на акумулацијата е 233.0 m^{nv}, во одредени кратки интервали и подолго во период од 1988-1991 година, со што алармантно се укажува дека тие периоди има недостаток на вода за да се задоволуваат потребите за која е наменета самата акумулација. Ниските вредности на нивото на вода во толку широк интервал се должат на ниските дотекувања во акумулацијата но и на несоодветната оперативни политики во однос на побарувањата.

Слика 6.18 Флукуација на водно ниво во акумулација Тиквеш за ОР1.

На слика 6.19 се прикажани вкупни дотекувања во акумулацијата и истекувања низ соодветните објекти (преливник, темелен испуст, цевковод за наводнување ихидроцентрала). Хидролошкиот влез во акумулацијата е прикажан со црната крива и претставени се влезните хидролошки серии на дотекувања регистрирани во текот на период од 1946-2005 година, со претпоставка дека истите ќе се јават и во идниот разгледуван период. Зелената крива ги претставува излезните големини (истекувања) од акумулацијата, од сите испусни објекти и изразена е кривата на проток низ ХЕЦ како компарација во однос на вкупните истекувања. Исклучително интересен период за коментирање е од 1988 до 1991 год, каде буквално трите криви на дотекување во акумулацијата, вкупни истекувања и проток низ ХЕЦ се поклопуваат, алудирајќи на тоа дека колку се дотекувањата во акумулацијата толку се и испуштањата преку ХЕЦ, земајќи во предвид дека тоа е истиот период каде нивото на водата во акумулацијата е на минимум.

Слика 6.19 Дотекувања и истекувања од акумулација Тиквеш. Црна крива- дотекувања, зелена крива- вкупни истекувања, црвена крива – проток низ ХЕЦза ОР1.

На слика 6.20 се прикажани испустите низ хидроцентралата (црвена крива), темелниот испуст (жолта крива), низ шахтниот преливник (зелена крива) и низ органот за наводнување (сина крива). Од кривата на испуштање од темелен испуст се забележува дека во одредени моменти се користи нејзиниот полн капацитет на пропусна способност од 120m³/s.

Од добиените податоци за протекувањето низ ХЕЦ, моделот дава средна вредност од $19.57\text{m}^3/\text{s}$ и максимален проток од $128\text{m}^3/\text{s}$, што навидум ги задоволува назначените барања. Но, анализирајќи ја кривата на испуштање за потребите за наводнување се воочува дел од 1988 до 1992 година каде таа крива е нула или приближно на нула а со тоа, примарното барање од акумулацијата не е задоволено. Исто така друг неповолен податок дека вака зададената оперативна политика за управување со акумулацијата е несоодветна е фактот дека од 29.06.1988 до 03.07.1988 година, нема протекување преку ниеден орган од акумулацијата, а со тоа не се обезбедува ниту основното барање за еколошки загарантирано протекување, што е недозволиво.

Слика 6.20 Испуштање низ сите органи на хидројазол Тиквеш во тек на целиот временски период, (црвена крива – хидроцентралата, жолта крива-темелниот испуст, зелена крива- шахтниот преливник, сина крива- органот за наводнување)за ОР1.

Хидроцентралата работи во целиот период со нормирана побарувачката од 330MWh, која во поголемиот дел од времето е задоволена (слика 6.21). Во текот на разгледуваниот период просечно производство на електрична енергија изнесува 400.33 MWh додека максималното производство на електрична енергија достигнува до 2712 MWh. Претходно наведениот неповолен случај во периодот 1988-1991 година, се манифестира и на овој график со тоа што не би била исполнета нормата од 330MWh на ден, но таа норма е занемарлива во однос на обезбедување на еколошки загарантирано протекување и потребна вода за наводнување. Согласно на ова, разгледана е модифицирана оперативна политика 2.

Слика 6.21Произведена енергија од ХЕЦ Тиквеш за ОР1.

6.2.4 Оперативна политика 2

Сите влезни оперативни политики во оперативната политика 2 се идентични со оперативните политики од оперативната политика 1, освен начинот на управување со ХЕЦ. Имено доколку првата оперативна политика управуваше со ХЕЦ на тој начин што без разлика кое е нивото на вода во акумулацијата (колку вода има складирано во акумулацијата), треба да се

исполнинормираната побарувачката од 330MWh/ден. Спротивно на тоа, оперативната политика 2 управува со ХЕЦ во зависност од тоа колку е нивото на вода во акумулацијата, т.е колку потенцијална енергија е акумулирана во самата акумулација. Имено, доколку исполнетоста на акумулацијата е 100% (кота на нормално ниво), ХЕЦ ќе се вклучи целосно во производството на електрична енергија. Имено оптовареноста на ХЕЦ во зависност од исполнетоста на акумулацијата е според графикот прикажана на сл. 6.22а, додека начинот на задавање на оперативната политика е прикажана на сл. 6.22б.

Слика 6.22а. Приказ на оперативна политика 2 (OP2).

Слика 6.22б. Приказ на задавање на оперативна политика 2.

На слика 6.23е прикажана флукуацијата на водно ниво во акумулација за оперативна политика 2, од каде веднаш се забележува дека во ниту еден момент од разгледуваниот период водното ниво не ја достигнува минималната работна зона $K_{min}=233\text{m}n\text{v}$, што не беше случај со првата оперативна политика. Средна вредност во нивото на акумулацијата за разгледуваниот временски период од 1946-2005 година е $255.3\text{m}n\text{v}$, додека максимална вредност на изнесува $265.2\text{m}n\text{v}$, регистриран во 1963 година, и тоа е единствениот момент од разгледуваниот период кога има прелевање преку шахтниот преливник, а како минимална кота по полнењето

на акумулацијата е 238mmv за оној критичен сушен период на маловодие во 1991 година, но резултатите, каде што споредено со првата оперативна политика тоа ниво во тој период е 233mmv, со тоа директно алудирајќи дека оваа политика на управување дава подобри резултати.

Слика 6.23 Флукутација на водно ниво во акумулација Тиквеш за ОР2.

На слика 6.24 се прикажани вкупни дотекувања во акумулацијата и истекувања низ соодветните објекти (преливник, темелен испуст, орган за наводнување и хидроцентрала). Хидролошкиот влез во акумулацијата е прикажан со црната крива претставувајќи ги самите влезни хидролошки дотекувања регистрирани во текот на периодот 1946-2005 година. Зелената крива претставува сумарно излезно количество од акумулацијата, а од сите испусни објекти изразена е кривата на проток низ ХЕЦ како компарација во однос на вкупните истекувања. Се забележува дека трите криви, на дотекување во акумулацијата, вкупни истекувања и протокот низ ХЕЦ се поклопуваат и идентично се следат што е резултат на оперативното правило за управување со хидроцентралата. Имено, доколку има поголеми дотекувања во акумулацијата, да се испушта поголемо количество низ хидроцентралата, и обратно.

Слика 6.24 Вкупни дотекувања и истекувања од акумулацијата Тиквеш (Црна крива- дотекувања, зелена крива-вкупни истекувања, црвена крива – проток низ ХЕЦ) за ОР2.

На слика 6.25 се прикажани испустите низ хидроцентралата (црвена крива), темелниот испуст (жолта крива), шахтен преливник (зелена крива) и низ цевководот за наводнување (сина крива) добиени согласно оперативна политика 2. Од кривата на испуштање од темелен испуст се забележува дека во одредени моменти се користи полн капацитет од 120m³/s.

Од добиените податоци за протекување низ ХЕЦ, моделот дава средна вредност од 26.1 m³/s и максимален проток од 128 m³/s, а воочлив е образецотна оперативност на ХЕЦ т.е кога треба да се задоволат потребите за наводнување (правило кое е поставено како приоритетно пред производството на електрична енергија), испуштањата од ХЕЦ се намалуваат, а кога нема потреба од наводнување, кривата за испуштања на воа од ХЕЦ значително расте. Од особена важност е да се искоментира периодот на маловодие од 1988-1991 година, каде што со предметната политика на управување се задоволуваат потребите за наводнување и за еколошки загарантираното протекување (5 m³/s).

Слика 6.25 Испуштање низ сите органи во тек на целиот временски период (црвена крива – хидроцентралата, жолта крива-темелниот испуст, сина крива- органот за наводнување)за ОР2.

Хидроцентралата работи константно во целиот период според назначеното правило “користи онолку вода во зависност од тоа колку има моментално акумулирано во акумулацијата” така што од 1946-2005 година просечно производство на електрична енергија изнесува $E_{sr}=541.5$ MWh, максималното производство на електрична енергија $E_{max}=2712$ MWh, додека минималното производство изнесува $E_{min}=39$ MWh (слика 6.26). Во периоди на големоводие преку централата се испушта поголемо количество вода а со тоа се произведува повеќе од бараното количество енергија. Добиените резултати за функционирање на системот базиран врз оперативната политика 2, се прилагодуваат многу подобро на потребите и намената која треба да ја задоволи креираната акумулација, и поради тоа во понатамошното моделирање со вклучена пумпно-акумулациона хидроцентрала е земена предвид оперативната политика 2.

Слика 6.26 Произведена енергија од ХЕЦ Тиквешза ОР2.

6.2.5 Рекапитулар на излезни резултати од ХЕЦ за двете оперативни политики

На сл. 6.27 е даден графички приказ на просечното годишно производство на електрична енергија, добиено со симулациониот модел за оперативна политика 1 и оперативна политика 2, како и планираното и реализираното производство на електрична енергија за период од 1992 до 2019 год.

Од приложениот график, се гледа дека кривата на производство на електрична енергија според оперативната политика 1 подобро се прилагодува на планираното производство спроведено од ЕСМ, што е очекувано поради тоа што самата оперативна политика 1 е заснована (креирана) врз вредностите за планирано производство, додека кривата на производство на електрична енергија од оперативната политика 2 соодветствува на реалното генерираното производство на електрична енергија во период 1992-2019 година.

Слика 6.27 Приказ на годишно производство на електрична енергија од симулациониот модел за OP1 и OP2, планирано и реализирано во ХЕЦ Тиквеш.

6.3 АЛТЕРНАТИВА 1

Симулациониот модел за алтернатива 1 (сл. 6.28), изработен со примена на софтверскиот пакет HECResSim опфаќа анализа на работата на системот во услови на различни хидролошки оптоварувања и притоа е разгледана една оперативна политика. Оваа алтернатива вклучува каскадно решение за искористување на потенцијалот на Црна река, во кое што е вклучен следното:

- ПАХЕЦ “Чебрен”, предвиденасо реверзибилни единици,
- Мала брана, “Орлов Камен”, изградена низводно од браната Чебрен, како долна акумулација за реверзибилна работа на ПАХЕЦ Чебрен.
- ХЕЦ е “Галиште”, предвидена како конвенционална хидроцентрала
- ХЕЦ е постоечката ХЕЦТиквеш.

Слика 6.28 Приказ на алтернатива 1 со ПАХЕЦ Чебрен.

6.4 СПРОВЕДУВАЊЕ НА АНАЛИЗА СО ПРИМЕНА НА СИМУЛАЦИОНЕН МОДЕЛ ЗА АЛТЕРНАТИВА 1

6.4.1 Влезни параметри

Алтернатива 1 е усвоена согласно алтернатива бр. 5 од техничката документација "Оптимизација на системот на Црна Река за производство на електрична енергија и подготовка на тендерски документи за концесија", од страна на Ексергија (EXERGIA S.A., 2003), прикажана со основните податоци во табела 3.6.

Влезните параметри за хидроцентралите во рамки на алтернатива 1 се пре повикуваат на карактеристиките на варијанта 5 од технички извештај за "Оптимизација на системот на реката Црна за производство на електрична енергија и подготовка на тендерски документи за концесија" (EXERGIA S.A., 2003)(табела 6.6).

Табела 6.6 Технички податоци за алтернатива 1, согласно студијата од Ексергија (EXERGIA) од 2003 година.

Брана	Главни карактеристики
Чебрен	Кота на максимално работно ниво = 565,00 mnlv Кота на минимално работно ниво = 515,00 mnlv Тип на брана = лачна брана Висина на брана = 192,50 m Кота на прелевање = 567,50 mnlv Инсталирана моќност Турбински режим = 3 x 110,95 = 332,84 MW Пумпен режим = 3 x 115,78 = 347,34 MW Пумпно акумулационо построение
Орлов Камен	Кота на максимално работно ниво= 400,00 mnlv Кота на минимално работно ниво = 393,00 mnlv Зафатнина на акумулацијата = 14,9 million m3 Тип на брана = лачна брана Висина на брана = 55 m Кота на прелевање= 408,00 mnlv
Галиште	Кота на максимално работно ниво = 392,00 mnlv Кота на минимално работно ниво = 342,00 mnlv Зафатнина на акумулацијата = 256 милиони m3 Тип на брана = насипна брана Висина на брана = 141,50 m Кота на прелевање = 398,00 mnlv Инсталирана моќност = 3 X 64,50 = 193,50 MW Конвенционален режим
Тиквеш	Кота на максимално работно ниво = 265,00 mnlv Кота на минимално работно ниво= 233,00 mnlv Зафатнина на акумулацијата = 310 милиони m3 Тип на брана = насипна брана Висина на брана = 113,50 m Кота на прелевање = 269,00 mnlv Инсталирана моќност = 4 X 23,00 = 92,00 MW Конвенционален режим

На слика 6.29 се прикажани хидролошките серии на дотекувања во акумулацијата Чебрен, со средна вредност на дотекување $25.46\text{m}^3/\text{s}$. На сл. 6.30 е прикажана зависноста на волуменот во акумулацијата од нивото на водата во акумулацијата.

Слика 6.29 Дотекувања во акумулација Чебрен

Слика 6.30 Топографски карактеристики на акумулација Чебрен.

На слика 6.31 е дадена кривата на пропусната способност на доводниот орган.

Слика 6.31 Крива на пропусност на доведен орган кон ХЕЦ

За реверзибилна работа на ПАХЕЦ Чебрен, низводно од браната Чебрен е предвидена изградба на браната Орлов Камен, која ќе формира долна акумулација. На сл. 6.32 е прикажана зависноста на волуменот во акумулацијата Орлов Камен од нивото на вода.

Слика 6.32 Крива на волумени површина за акумулација Орлов Камен.

Како преливен орган е предвиден член преливник со следниве параметри на пропусли капацитет (слика 6.33).

Слика 6.33 Капацитет на пропусност на преливен орган на брана Орлов Камен.

На сл. 6.34 се прикажани хидролошките серии на дотекувања во акумулација Галиште од зоната на меѓусливот.

Слика 6.34 Хидролошки дотекувања во акумулација Галиште од меѓуслив.

На сл. 6.35 е прикажана зависноста на волуменот на акумулацијата Галиште од нивото на вода.

Слика 6.35 Крива на волумен за акумулација Галиште.

Пропусната способност на доводниот орган на брана Галиште е прикажана на сл. 6.36.

Слика 6.36 Крива на пропусна способност на доведен орган на брана Галиште.

Влезните податоци за Тиквеш се идентични како во алтернатива 0, т.е. постоечката состојба, со исти физички карактеристики наведени во поглавјето 5.5.1, со единствена разлика во однос на хидролошките дотекувања. Имено, хидролошките дотекувања се зададени како дотекувања од меѓуслив (слика 6.37).

Слика 6.37 Дотекувања во акумулација Галиште од меѓуслив

6.4.2 Оперативна политика

Симулациониот модел за анализа на овој повеќе акумулационен хидроенергетски систем со пумпно-акумулациона хидроцентрала Чебрен, е значително посложен од симулациониот модел на алтернатива 0. За овој модел (алтернатива 1) оперативните политики за секој хидројазол се задаваат одделно, но респективно кон моментот дека станува збор за еден меѓусебно тесно поврзан хидросистем составен од четири акумулации. Подолу се образложени засебно оперативните политики за секој одделен Хидројазол.

Примарна цел на ПАХЕЦ Чебрен е производство на електрична енергија. Како пумпно акумулационо построение, хидроцентралата е предвидена да функционира на тој начин што во машинската зграда се инсталирани агрегати кои можат да работат во двоен режим -турбински и пумпен режим. Со помош на овие агрегати предвидено е во ноќните часови водата да се пумпа од акумулацијата Орлов Камен во акумулацијата Чебрен (пумпен режим), додека во тек на денот ќе работи во турбински режим т.е. ќе произведува електрична енергија во периодите кога е најпотребна, односно во пиковите на побарувачката. На тој начин, на секој потрошен kWh енергија се добиваат околу 0.7 kWh. Во вкупниот биланс овие постројки се јавуваат како потрошувачи на енергија, односно трошат “јалова” енергија кога таа не е потребна и произведуваат “квалитетна” енергија во период на најголема побарувачка и највисока цена. Според тоа, правилото за турбински режим е всушност класичното управување со ПАХЕЦ во зависност од тоа колку е нивото на вода во акумулацијата, т.е колку потенцијална енергија е акумулирана во самата акумулација. Имено, доколку исполнетоста на акумулацијата е 100% (кота на нормално ниво), ПАХЕЦ ќе се вклучи целосно во производството на електрична енергија. Имено, оптовареноста на ПАХЕЦ во зависност од исполнетоста на акумулацијата е оперативна политика прикажана на сл. 6.38:

Слика 6.38 Приказ на оперативна политика за управување со ХЕЦ.

Во оперативното правило за работа на пумпата е дефинирано во кој временски период да се вклучуваат пумпите и тоа од 22:00 до 06:00. Вообичаено, тоа е период кога цената на електричната енергија е најниска и тогаш се врши пумпање на водата од акумулација Орлов Камен во акумулација Чебрен (слика 6.39).

Со оглед на тоа што акумулацијата Орлов Камен е предвидена како долна акумулација за функционирање на реверзибилниот систем, оперативните политики за Орлов Камен се едноставни, т.е зададена е наредба за активирање на преливниот орган (преливање), во случај кога нивото на водата во акумулацијата е повисоко од котата на нормално ниво. Исто така се имплицира правилото “Tandem” (слика 6.40), со кое што на моделот му се назначува дека оваа акумулација е во корелација со низводната акумулација Галиште.

Слика 6.39 Оперативно правило за пумпен режим на ПАХЕЦ Чебрен.

Слика 6.40 Оперативно правило “Tandem” за акумулација Орлов Камен и акумулација Галиште.

Оперативноста на акумулацијата Галиште е зададена со идентична оперативна политика како за акумулацијата Чебрен (слика 6.41). Во однос на евакуацијата на водата во случај на надминување на нормалното ниво во акумулацијата, се активира преливникот како евакуационен објект, со капацитет на преливање $Q_{\max}=2452\text{m}^3/\text{s}$.

Во целната зона на моделот се внесуваат оперативни политики кои се активни во нивото ограничено со kota на нормално ниво и kota на минимално ниво. Главен акцент на предметната студија е производството на електрична енергија и затоа како прво правило е зададено работата на турбинскиот режим. За да се му се даде до знаење на моделот за заедничка поврзаност на овие системи, исто така акумулацијата Галиште се поврзува со акумулацијата Тиквеш преку правилото “tandem”. Еколошки загарантираното протекување од $5\text{m}^3/\text{s}$ во текот на целиот временски период на експлоатација на водостопанскиот системе регулирано со правилото “IF” т.е во период кога би работела хидроцентралата, низводно ќе има испуштање што е поголемо од количеството за обезбедување на еколошки загарантираното протекување и во тој случај нема потреба од испуштање на дополнителните $5\text{m}^3/\text{s}$, за обезбедување на еколошки загарантираното протекување. Но во случај кога нема да работи ХЕЦ ќе треба да се активира испуштањето преку темелниот испуст за одржување да

бидиверзитетот низводно од браната. Поради тоа е креирана функција (сл. 6.42) на испуштање на еколошки загарантираното протекување зависност од работата (истекувањето) на ХЕЦ.

Слика 6.41 Задавање на оперативна политика за акумулација Галиште.

Оперативната политика за акумулација Тиквеш е идентични со оперативната политика зададена кај алтернатива 0, суб-алтернатива 2 (оперативна политика2) (поглавје 5.5.4).

Слика 6.42 Оперативни политики за Тиквеш

6.4.3 Излезни резултати

Врз основа на горенаведените влезни физички карактеристики и зададената оперативна политика добиени се следните излезни резултати за производство на електрична енергија и испуштања низ браната за разгледуваниот период од 1946 до 2005 година.

На слика 6.43 е прикажана флукуација на нивото на вода во акумулација Чебрин, и според приказот, почетниот период е период на полнење на акумулацијата, а понатаму во текот на разгледуваниот период во рамки на моделот, е задржано практично константно ниво на вода во акумулацијата, непосредно до котата на нормално ниво $K_{np}=565\text{m}n\text{v}$. Интересен график за

разгледување е прикажан на слика 6.44, за период од ноември до февруари (1956-1957), каде има остри флукуации на нивото, за релативно краток временски период, кои се должат на фактот дека станува збор за пумпно акумулационо построение.

Слика 6.43 Флукуација на водно ниво во акумулацијата Чебрен за период 1945-2005 година.

Слика 6.44 Флукуација на водно ниво во акумулацијата Чебрен од ноември до февруари (1956-1957 година).

На слика 6.45 се прикажани дотекувањата во акумулација Чебрен и истекувањата низ ПАХЕЦ во разгледуваниот период. Хидролошкиот влез во акумулацијата е прикажан со црната крива и претставени се влезните хидролошки серии на дотекувања за период 1946-2005 година, со претпоставка дека истите ќе ес јават и во идниот разгледуван период. Големите варијации на излезното протекување се должат на начинот на работа на ПАХЕЦ. Максималното протекување низ ПАХЕЦ изнесува $122.7 \text{ m}^3/\text{s}$, додека просечната вредност за разгледуваниот период е $62.50 \text{ m}^3/\text{s}$.

Слика 6.45 Дотекувања(црна крива) и истекувања(сина крива) од акумулација Чебрен .

Од графикот за произведена енергија (слика 6.46) може да се согледа дека ПАХЕЦ во целиот разгледуван период се одликува со високо ниво на производствен капацитет. Имено во текот на разгледуваниот период просечното производство на електрична енергија изнесува

2340MWh, максималното производство на електрична енергија достигнува до 4573MWh, а минималната вредност на произведената електрична енергија не паѓа под 500 MWh.

HEC ResSim нема опција директно да ја пресметува потрошувачката на електрична енергија која ПАХЕ ја троши за препумпување на вода од долниот во горниот базен. Пресметката за потрошувачка на енергија на пумпите е пресметана како:

$$E_{pump} = \rho g Q_{pump_i} H_i t_i = \dots [kWh]$$

Слика 6.46 Произведена енергија од ПАХЕЦ Чебрен.

Каде што:

Q_{pump_i} – проток на вода кој поминал низ потисниот цевковод во i -тиот момент од симулацијата,

H_i – висинска разлика од ниво на вода во долен и горен базен во i -тиот момент,

T_i – време на работа на пумпите во часови.

Или средната вредност на потрошената електрична енергија за периодот од 1946-2005 година би се добила како:

Q_{pump_i} – среден проток на вода кој поминал низ потисниот цевковод за време на разгледуваниот период,

H_i – средна висинска разлика од ниво на вода во долен и горен базен за разгледуваниот период,

T_i – време на работа на пумпите во часови (8h дневно).

$$E_{pump} = 1000 \left(\frac{kg}{m^3} \right) * 9,81 \left(\frac{m}{s^2} \right) * 58 \left(\frac{m^3}{s} \right) * 162,19(m) * 8(h) = 737398080 [kWh]$$

$$E_{pump} = 737[GWh]$$

Флукуацијата на нивото на вода во акумулацијата Орлов Камен е прикажана на слика 6.47, каде се забележува значително поголема варијација на нивото на вода во тек на разгледуваниот период, што делумно се должи заради самата улога на акумулацијата како долна акумулација во рамки на ПАХЕЦ, но и поради помалата зафатнина на истата. Просечното ниво на акумулацијата за разгледуваниот период е 399.22mnnv, додека максималното ниво достигнува до 401.08mnnv, додека минималното ниво изнесува 393.00mnnv.

Слика 6.47 Флуктуација на ниво на вода во акумулација Орлов Камен 1945-2005 година.

На слика 6.48 е прикажан пократок период за кој може да се забележи самата “шема” на однесување на водното ниво, имено стандардно нивото на вода значително се намалува при крајот на секоја година достигнувајќи го минимумот најчесто во септември/октомври, како резултат на намалениот претходен хидролошки влез, но и поголемата побарувачка на електрична енергија. Уште пократок временски период е прикажан на слика 6.49, со цел да се видат осцилациите на дневно ниво, предизвикани од пумпно акумулационото построение.

Слика 6.48 Флуктуација на водно ниво во акумулацијата Орлов Камен за период 1949-1954 година.

Слика 6.49 Флуктуација на ниво на вода во акумулација Орлов Камен за период Мај-Октомври 1953 година.

Кога нивото на водата во акумулацијата ќе ја надмине зададената кота на нормално ниво $K_{np}=400m$, доаѓа до преливање на водата преку челниот преливник во акумулација Галиште(сл. 6.50). Максималното преливање е ред големина $73.43m^3/s$ и е регистрирано во месец јануари, 1963 година, додека просечната вредност на преливањето изнесува $4.57m^3/s$.

Слика 6.50 Приказ на преливање (сина крива) од акумулација Орлов Камен.

На слика 6.51 е прикажана флукуацијата на нивото на вода во акумулација Галиште, од каде веднаш се забележува дека истата бележи значителни осцилации споредено со случаите кај акумулација Чебрен и акумулација Орлов Камен. Причина за ова е секако тоа што ХЕЦ Галиште е од конвенционален тип и зафатената вода преку доводниот орган потешко се надокнадува со дотекнувањето од меѓусливот и со преливната количина од акумулација Орлов Камен. Средна вредност во нивото на акумулацијата за разгледуваниот временски период е 373.39mⁿv, додека максимална вредност изнесува 392.00mⁿv, а како минимална кота по полнењето на акумулацијата е 350mⁿv, регистрирана за периодот на маловодие во 1991година.

Слика 6.51 Флукуација на водно ниво во акумулација Галиште за разгледуваниот период.

На слика 6.52 се прикажани испустите низ хидроцентралата (зелена крива) и низ темелниот испуст (жолта крива) согласнозададената оперативна политика. Од добиените податоци за протекување низ ХЕЦ, моделот дава средна вредност од 6.15m³/s и максимално протекување од 90.37 m³/s. Од особена важност е да се искоментира периодот на маловодие 1988-1991 година, кои со оваа политика на управување ги задоволуваат и потребите за наводнување а секако и се обезбедува вода за еколошки загарантираното протекување од 5 m³/s за време на целиот разгледуван период.

Слика 6.52 Истекување низ ХЕЦ (зелена крива) и низ темелен испуст (жолта крива) во тек на разгледуваниот период.

Хидроцентралата работи константно во целиот разгледуван период според назначеното правило “користи онолку вода во зависност од тоа колку има моментално акумулирано во акумулацијата” така што од просечното производство на електрична енергија изнесува $E_{sr}=156.41\text{MWh}$, максималното производство на електрична енергија $E_{max}=2469.26\text{MWh}$, додека минималното производство е $E_{min}=15.53\text{MWh}$ (слика 6.53). Добиените резултати за функционирање на системот се согласно зададената оперативна политика, додека самото моделирање е извршено на ниво на хидроцентрала. Подетално моделирање подразбира да се изврши моделирање на ниво на турбина.

Слика 6.53 Произведена електрична енергија од ХЕЦ Галиште за разгледуваниот период.

Флукуацијата на нивото на вода во акумулацијата Тиквеш за алтернатива 1 е прикажана на сл. 6.54 и истата е во рамки на назначениот работен простор од $K_{np}=265\text{mnn}$ до $K_{min}=233\text{mnn}$. Средна вредност во нивото на акумулацијата за разгледуваниот временски период е 255.88mnn , додека максимална вредност на изнесува 265mnn , а како минимална кота по полнењето на акумулацијата е 245mnn , регистрирана за периодот на маловодие во 1991 година.

Слика 6.54 Флукуација на водно ниво во акумулација Тиквеш за разгледуваниот период.

Графикот за производство на електрична енергија од ХЕЦ Тиквеш (слика 6.55) имплицира дека хидроцентралата работи константно во целиот период според назначеното правило “користи онолку вода во зависност од тоа колку има моментално акумулирано во акумулацијата” така што во разгледуваниот период просечното производство на електрична енергија изнесува $E_{sr}=140.55\text{MWh}$, додека максималното производство на електрична енергија достигнува $E_{max}=2157.95\text{MWh}$, а минималното производство изнесува $E_{min}=10.17\text{MWh}$. Сепак треба да се напомене дека моделирањето и тука се однесува на ниво на хидроцентрала, а не на ниво на турбина. Со подетално моделирање и симулација на ниво на турбина, за очекување е дека ќе се добијат повисоки вредности за производството на електрична енергија.

Слика 6.55 Произведена енергија од ХЕЦ Тиквеш за разгледуваниот период.

На слика 6.56 се прикажани испустите низ хидроцентралата (зелена крива), темелниот испуст (црвена крива) и низ цевководот за наводнување (сина крива). Од добиените податоци за протекување низ ХЕЦ, моделот дава средна вредност од $6.97\text{m}^3/\text{s}$ и максимален проток од $104.86\text{m}^3/\text{s}$. Потребите за наводнување се задоволени во текот на целиот период, преку правило кое е поставено како приоритет пред производството на електрична енергија. А од особена важност е да се искоментира сушниот период од 1988-1991 година, кои со оваа политика на управување ги задоволуваат и потребите за наводнување а секако и се обезбедува биолошкиот минимум од $5\text{m}^3/\text{s}$ за време на целиот разгледуван период.

Слика 6.56 Испуштање низ ХЕЦ Тиквеш, темелен испуст и цевковод за наводнување во тек на разгледуваниот период за акумулација Тиквеш.

6.5 РЕКАПИТУЛАР НА ИЗЛЕЗНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ХЕЦ ЗА АЛТЕРНАТИВА 1

За да се добие адекватна претстава производството на електрична енергија од алтернатива 1 со симулациониот модел, презентирани се излезните резултати за секоја година, за секоја засебна ХЕЦ (табела 6.7).

Табела бр. 6.7 Просечно годишно производство од ПАХЕЦ Чебрин, ХЕЦ Галиште и ХЕЦ Тиквеш за разгледуваниот период.

Р. Бр	Година	Просечно годишно производство од Чебрин (GWh)	Просечно годишно производство од Галиште (GWh)	Просечно годишно производство од Тиквеш (GWh)
1	1946	26	14	7
2	1947	269	19	17
3	1948	920	101	92
4	1949	888	63	58

5	1950	822	54	48
6	1951	896	72	61
7	1952	814	26	32
8	1953	794	32	27
9	1954	866	62	46
10	1955	864	120	105
11	1956	884	125	114
12	1957	866	19	27
13	1958	846	67	54
14	1959	880	34	33
15	1960	910	108	96
16	1961	872	27	33
17	1962	888	58	47
18	1963	911	228	214
19	1964	876	51	46
20	1965	843	80	66
21	1966	840	74	62
22	1967	894	71	62
23	1968	837	55	49
24	1969	849	70	60
25	1970	853	60	53
26	1971	900	37	36
27	1972	958	35	29
28	1973	840	105	92
29	1974	934	154	150
30	1975	946	28	33
31	1976	891	19	22
32	1977	804	25	21
33	1978	898	21	31
34	1979	868	71	49
35	1980	874	96	84
36	1981	842	97	83
37	1982	932	86	80
38	1983	861	47	42
39	1984	917	108	97
40	1985	935	45	44
41	1986	912	96	85
42	1987	874	65	58
43	1988	866	19	38
44	1989	907	12	21
45	1990	865	9	10
46	1991	921	16	9
47	1992	921	13	9
48	1993	884	11	10
49	1994	889	13	9
50	1995	889	13	9
51	1996	846	42	22
52	1997	919	38	28
53	1998	839	42	35
54	1999	867	79	64

55	2000	866	55	50
56	2001	842	14	33
57	2002	891	25	18
58	2003	888	78	58
59	2004	902	63	53
60	2005	847	65	63
Средно годишно производство		854(GWh)	57(GWh)	51(GWh)

Во табела 6.8 е даден рекапитулар на производствените капацитети на алтернатива 1 за хидро-енергетскиот систем на Црна Река, составен од ПАХЕЦ Чебрен со Орлов Камен, ХЕЦ Галиште и ХЕЦ Тиквеш. Просечното годишно производство на електрична енергија од ПАХЕЦ Чебрен изнесува 854GWh/год, од ХЕЦ Галиште 57 GWh/год, додека од ХЕЦ Тиквеш 51 GWh/год, додека потрошената енергија за пумпање на вода од Орлов Камен во Чебрен е 737GWh/год (табела 6.9).

Табела бр. 6.8 Вкупно производство на електрична енергија од хидроелектричниот систем Црна река, според алтернатива 1.

Рекапитулар	Е [GWh]
Средно годишно производство од ПАП Чебрен	854
Средно годишно производство од Галиште	57
Средно годишно производство од Тиквеш	51
Вкупно	963

Табела бр. 6.9 Вкупно потрошена електрична енергија за пумпање од Орлов Камен во Чебрен

Рекапитулар	Е [GWh]
Средно годишна потрошувачка за пумпање од Орлов Камен во Чебрен	737

Компаративно, во табела 6.10 е прикажан производството на електрична енергија според варијанта 5 од студијата (EXERGIA S.A., 2003), која е еквивалентна на алтернатива 1. Споредено со алтернатива 1, вредностите кои најмногу отстапуваат се производството за Тиквеш и производството за Галиште, кое што се должи на фактот дека алтернатива 1 од оваа студија е симулирана како целосен систем од четири акумулации моделирани на ниво на хидроцентала, додека производствените капацитети на варијанта 5 од (EXERGIA S.A., 2003), се разгледувани засебно. Имено, кога е моделирана засебна ХЕЦ Тиквеш (алтернатива 0), добиено е производство од 199 GW/h /годишно, речиси идентично до добиената вредност од варијанта 5 за производство од Тиквеш.

Табела бр. 6.10 Произведена енергија за варијанта 5 од студијата (EXERGIA S.A., 2003)

Варијанта 5		
Производствени капацитети	Енергија GW/h /годишно	Потрошено GW/h /годишно
Тиквеш	191.5	
Галиште	262.5	
Чебрен	840.3	785.6
Вкупно	1294.3	785.6

7. ЗАКЛУЧОЦИ

Врз основа на проучување на теоретските поставки за процесот на симулација и спроведената анализа со примена на симулационен модел, изработен со примена на програмскиот пакет HECResSim, за управување со комплексен хидро-енергетски систем, се изведуваат следните согледувања и заклучоци:

1. Ограниченоста во однос на природните ресурси во Р. С. Македонија, го става искористувањето на хидропотенцијалот како цел од витално значење за развојот на електро-енергетскиот сектор и снабдување со електрична енергија според побарувачката од страна на конзумот, а воедно се придонесува и кон развој на државата во целост. Просторните карактеристики во Р.С. Македонија според конфигурацијата на теренот и климатските услови се предодредени за искористување на проточните води од реките, што наметнува градба на нови брани и формирање на акумулации.
2. Согласно податоците (табела 3.5), и покрај тоа што 90% од потребите за електрична енергија се задоволуваат од сопствено производство, евидентен е увоз на електрична енергија. За жал оваа ситуација е постоечка уште од основањето на државата, со напомена дека хидропотенцијалот засега е искористен само 26,6%.
3. ПАХЕЦ се состои од две меѓусебно поврзани акумулации со тунели или цевководи, со систем од хидро-агрегати (пумпа/турбина, мотор/генератор и трансформатори), при што се овозможува работа во турбински (преку ден, кога е најголема побарувачката за електрична енергија) и пумпен режим (преку ноќ, во период кога има релативно мала побарувачка за електрична енергија).
4. Имплементацијата на проектот за енергетско искористување на водите од сливот на Црна Река со изведба на каскаден систем од брани со акумулации и ХЕЦ е од круцијален интерес за развојот на националната економија во однос на потребните инвестиции и придобивките од истиот, а е значаен и од регионален аспект во однос на пазарот на електрична енергија.
5. Изработена е обемна техничка документација за користење на водите од сливот на Црна Река врз основа на техничките и оперативните карактеристики, како и анализата на економската одржливост на предложените алтернативи во извештајот на Ексергија од 2003 година (EXERGIA S.A., 2003).
6. Во предметниот магистерски труд е извршена анализа со примена на симулационен модел за две алтернативи и тоа: алтернатива 0 (која всушност е постојна состојба каде што ХЕЦ Тиквеш е изградена и во оперативна состојба и притоа се анализирани две оперативни политики за управување со акумулацијата) и алтернатива бр. 5 од студијата на Ексергија од 2003 година (именувана како алтернатива 1 во предметниот магистерски труд).
7. Симулационите модели опишуваат како функционира системот и се користат за да се предвиди какви промени ќе произлезат од специфичен тек на дејствување т.е. го репродуцираат однесувањето на системот. Тие ја опишуваат состојбата и одговорот на системот како одговор на различни влезни големини, но не даваат директна мерка за тоа какви одлуки треба да се преземат за да се подобрат перформансите на системот.
8. Според добиените излезни резултати од симулациониот модел за алтернатива 0 (постоечка состојба) со примена на ОР1 и ОР2 може да се издвојат следните согледувања и заклучоци:

- 8.1. Флуктуацијата на нивото на вода во акумулација (слика 6.18) за ОР1 значително варира во тек на разгледуваниот период, со средна вредност 253.72m³, при што нивото на вода во дадени периоди се спушта многу ниско до самата гранична вредност на целната зона K_{min}=235m³. Во одредени кратки интервали и во подолг период од 1988-1991 година е регистриран недостаток на вода за задоволување на потребите за вода за наводнување и еколошки загарантирано протекување.
- 8.2. Вкупните дотекувања во акумулацијата и истекувања низ соодветните објектиза ОР1(преливник, темелен искуст, цевковод за наводнување и хидроцентрала, слика 6.19) за период 1988-1991 годпрактично се поклопуваат, од што може да се заклучи дека дотекувањата во акумулацијата се идентичну со испуштањата од истата, во период на кога нивото на водата во акумулацијата е на минимум.
- 8.3. Согласно на зададената ОР1, хидроцентралата работи во целиот период со нормирана побарувачката од 330MWh, која во поголемиот дел од времето е задоволена (слика 6.21), со просечно производство на електрична енергија од 400.33 MWh и максимално производство од 2712 MWh. Сепак, и тука е карактеристичен периодот 1988-1991 година, со неисполнување на нормата од 330MWh.
- 8.4. Согласно флуктуацијата на нивото на водата во акумулацијата за ОР2(сл. 6.23) може да се заклучи дека во ниту еден момент од разгледуваниот период водното ниво не ја достигнува минималната работна зона K_{min}=233m³. Средна вредност во нивото на акумулацијата за разгледуваниот временски период 1946-2005година е 255.3 m³. Во однос на периодот 1988-1991 година не се јавува недостаток на вода за потребите на наводнувањето и за еколошки загарантираното протекување во споредба со ОР1, од што може да се заклучи декасо ОР2 се добива постигнува подобро управување со хидросистемот Тиквеш.
- 8.5. Во однос на дотекувањата во акумулацијата, вкупните истекувања и протокот низ ХЕЦ, може да се заклучи дека практично поклопуваат и се со идентичен облик, што е резултат на зададенатаОР2 за управување со хидроцентралата(сл. 6.24).
- 8.6. Од добиените податоци за протекување низ ХЕЦ (сл. 6.25), моделот дава средна вредност од 26.1 m³/s и максимален проток од 128 m³/s, а воочлив е образецотна оперативност на ХЕЦ т.е кога треба да се задоволат потребите за наводнување, (правило кое е поставено како приоритет пред производството на електрична енергија) со редукција на испуштањата од ХЕЦ и обратно, кога нема потреба од наводнување се зголемува истекувањето низ ХЕЦ. Во периодот на маловодие од 1988-1991 година со примена на ОР2 за управување со акумулацијата може да се согледа дека потребите за наводнување и еколошки загарантираното протекување се задоволени.
- 8.7. Хидроцентралата согласно ОР2 работи константно во целиот периодпри што за просечното производство на електрична енергија изнесува E_{sr,год}=541.5 MWh, додека максималното производство на електрична енергија E_{max}=2712 MWh, а минималното производство е со вредност E_{min}=39 MWh (слика 6.26). Заклучок е дека добиените излезни резултати за оперативноста на системот според ОР2, се прилагодуваат многу подобро на потребите за вода од акумулацијата Тиквеш.
- 8.8. Според графичкиот приказ на просечното годишно производство на електрична енергија, добиено со симулациониот модел за ОР1 и ОР2, како и планираното и реализираното производство на електрична енергија за период од 1992-2019 год (сл. 6.27) се согледува дека кривата на производство на електрична енергија според ОР1 подобро се прилагодува на планираното производство спроведено од ЕСМ (очекувано поради тоа што самата ОР1 е креирана врз вредностите за планираното производство), додека кривата на производство на електрична енергија од ОР2 соодветствува на

реалното генерираното производство на електрична енергија во период 1992-2019 година. Наведеното укажува дека ОР2 е пофлексибилна и поефективна а притоа се задоволени и останатите потреби за вода од хидросистемот Тиквеш (наводнување, еколошки загарантирано протекување). Имено, со примена на ОР1 и анализа на кривата на испуштање за потребите за наводнување се воочува дека во периодот 1988-1992 година практично да нема испуштање на вода со што примарната намена на акумулацијата Тиквеш (обезбедување на вода за наводнување) не е задоволена.

9. Симулацијата на алтернатива 1, се карактеризира со поголема комплексност, поради фактот што станува збор за симулационен модел на каскаден систем составен од четири акумулации, каде што е вклучена и ПАХЕЦ Чебрин, со инсталирана снага 332.84 MW, која работи во содејство со долната акумулација Орлов Камен, преку реверзибилни единици, конвенционална ХЕЦ Галиште, со инсталирана моќност од 193.5 MW и постоечката конвенционална ХЕЦ Тиквеш, со инсталирана моќност од 92 MW.
10. Во симулациониот модел за алтернатива 1 е примената оперативна политика 1 (сл. 6.38), која го зема предвид нивото на водата во акумулацијата т.е колку потенцијална енергија е акумулирана во самата акумулација. Имено, оптовареноста на ПАХЕЦ е во директна зависност од исполнетоста на акумулацијата.
11. Според добиените излезни резултати од симулациониот модел за алтернатива 1 со примена на ОР1(класично управување со ПАХЕЦ во зависност од нивото на вода во акумулацијата, т.е колку потенцијална енергија е акумулирана во самата акумулација т.е. оптовареноста на ПАХЕЦ е во зависност од исполнетоста на акумулацијата, сл. 6.38) може да се издвојат следните согледувања и заклучоци:
 - 11.1. Флукуацијата на водното ниво во акумулација Чебрин (сл. 6.44), за ОР1 во тек на разгледуваниот период е практично константна во зона на котата на нормално ниво $K_{nn}=565\text{m}^{\text{nn}}$.
 - 11.2. Истекувањата низ ПАХЕЦ во разгледуваниот период (сл. 6.45) се одликуваат со значителни варијации пред се поради начинот на работа на реверзибилните единици. Максималното протекување низ ПАХЕЦ изнесува $122.70\text{ m}^3/\text{s}$, додека просечната вредност за разгледуваниот период е $62.50\text{m}^3/\text{s}$.
 - 11.3. Произведена електрична енергија (слика 6.46) од ПАХЕЦ во целиот разгледуван период се одликува со високо ниво на производствен капацитет, со просечното производство од 2340MWh.
 - 11.4. Просечната вредност на потрошената електрична енергија за периодот од 1946-2005 година за работата во турбински режим изнесува 737 GWh/год, која е пресметана прелиминарно и потребно е да се изврши моделирање на ниво на пумпа за подетална пресметка.
 - 11.5. Флукуацијата на нивото на вода во акумулацијата Орлов Камен (слика 6.47) се одликува со позначителна варијација на нивото на вода во тек на разгледуваниот период, поради тоа што е долна акумулација во рамки на ПАХЕЦ како и поради помалата зафатнина на истата. Просечно ниво на акумулацијата за разгледуваниот период е $399.22\text{m}^{\text{nn}}$.
 - 11.6. Во акумулација Орлов Камена се јавува и преливање на водата преку преливникот во низводната акумулација Галиште (сл. 6.50), со максимално преливање ред големина $73.43\text{ m}^3/\text{s}$.
 - 11.7. Флукуацијата на нивото на вода во акумулација Галиште (сл. 6.51) укажува на значителни осцилации на нивото поради типот на ХЕЦ Галиште (конвенционален тип) при зафатената вода преку доводниот орган потешко се балансира со дотекувањето

од меѓусливот и со преливната количина од акумулација Орлов Камен. Средна вредност во нивото на акумулацијата за разгледуваниот временски период е 373.39m³.

- 11.8. Испустите низ хидроцентралата и низ темелниот испуст, согласно зададената ОП1 се со средна вредност 6.15m³/s и максимално протекување од 90.37 m³/s. Во периодот на маловодие 1988-1991 година се задоволуваат потребите за наводнување и за еколошки загарантираното протекување за разгледуваниот период.
- 11.9. Хидроцентралата работи константно во целиот разгледуван период според ОП1 при што просечното производство на електрична енергија изнесува E_{sr}=156.41MWh (слика 6.53).
- 11.10. Флукуацијата на нивото на вода во акумулацијата Тиквеш (сл. 6.54) е во рамки на назначениот работен простор, со средна вредност но нивото на вода во акумулацијата 255.88m³.
- 11.11. Производството на електрична енергија од ХЕЦ Тиквеш (слика 6.55) укажува дека хидроцентралата работи константно во целиот период според ОП1, со просечно производство на електрична енергија E_{sr}=140.55MWh.
- 11.12. Од добиените податоци за протекување низ ХЕЦ Тиквеш според ОП1 (сл. 6.56), моделот дава средна вредност од 6.97 m³/s и максимално протекување од 104.86 m³/s. Може да се согледа дека потребите за наводнување и за еколошки загарантирано протекување се задоволени во текот на целиот период, дури и во периодот на маловодие 1988-1991 година.
- 11.13. Согласно излезните резултати од симулациониот модел за алтернатива 1 за ОП1, добиени се следниве големини за средно годишно производство на електрична енергија (таб. 7.1):

Табела бр. 7.1 Вкупно производство на електрична енергија од хидроелектричниот систем Црна река, според алтернатива 1.

Рекапитулар	E [GWh/god]
Средно годишно производство од ПАП Чебрин	854
Средно годишно производство од Галиште	57
Средно годишно производство од Тиквеш	51
Вкупно	963

12. Добиените големини во предметниот труд даваат дополнителен придонес кон осознавањето на одговорот на хидро-енергетскиот систем на хидролошкиот влез и задоволувањето на потребите за вода за различните намени и се важен индикатор во однос на донесувањето на одлуката за избор на алтернатива за истиот.
13. Предвидениот хидро-енергетски систем на Црна Река е предвиден да ги задоволува пиковите на побарувачка, со што значително би намалиле потребите за увоз на енергија, или страна би се располагало со поголем капацитет за продажба на електрична енергија. Компаративно, капацитетот на производство од овој систем е приближно еднаков до производството на еден блок од РЕК Битола. Зарем идеата да се замени производството од еден блок на РЕК Битола, со еколошки чиста и обновлива енергија не е примамлива сама по себе???

8. ПРЕПОРАКИ ЗА ПОНАТАМОШНИ ИСТРАЖУВАЊА

Согласно истражувањето во предметниот магистерски труд, се наведуваат следните препораки за понатамошни истражувања:

1. Кога станува збор за комплексен хидро-енергетски систем, како што е разгледуваниот систем со каскадни ХЕЦ на профил на Црна Река, неизбежно е да се спроведат анализи и да се изработат симулациони модели за останатите алтернативи со цел да се направи интегрална споредба на истите, при што со дополнителна анализа од аспект на оптимизација ќе се оптималната алтернатива. Изработката на симулационите модеку подразбира да биде на ист степен на деталност и во корелација со спроведувањето на финансиска евалуација за истите ќе се усвои оптималното решение врз основа на повеќе-критериумска оптимизација (максимизација на произведена електрична енергија и минимум инвестициони трошоци).
2. Симулациониот модел за алтернатива 1 е моделиран на ниво на хидроцентрала, како прв степен на ниво на моделирање. Се препорачува подетално моделирање на ниво на турбини и пумпи, со што ќе се добијат ажурирани податоци за производството на електрична енергија за разгледуваниот период.
3. Потребно е да се истражи варијацијата на инсталираноста на ХЕЦ Чебрин подетално со цел да се утврди дали и на кој накин влијае зголемената инсталираност на произведената електрична енергија и на задоволувањето на останатите потреби за вода.
4. Се препорачува подетално истражување на работата на долната акумулација ПАХЕЦ Чебрин – акумулацијата Орлов Камен, во однос на височината на браната, а имајќи ги предвид флукуациите на нивото на вода во истата.
5. Во предметниот магистерски труд, симулацијата на пумпниот режим на работа во НЕС ResSim е зададена во поедноставена форма т.е. потребна е подетална анализа на потрошувачката на електрична енергија во пумпен режим.

9. РЕФЕРЕНЦИ

- [1] Beek, D. P. (2005). *Water Resources Systems, "An Introduction to Methods, Models"*. The Netherlands: United Nations Educational.
- [2] EXERGIA S.A., A. O. (2003). *Optimisation of the River Crna System for Electricity*.
- [3] Jefferies, D. G. (1990). *Pumped storage*. London: Thomas Telford Ltd.
- [4] Jermar, M. K. (1987). *Water resources and water management*. Munich: ELSEVIER. .
- [5] Joan D. Klipsch, T. A. (2002). *RESERVOIR OPERATIONS MODELING WITH HEC-RESSIM*. Davis, CA.
- [6] (2002). *Optimisation of the River Crna System for Electricity Production and Preparation of Tender Documents for Concession*. Exergua.
- [7] Simonovic', S. P. (2009). *Managing Water Resources*. London: United Nations Educationa.
- [8] Wurbs, R. A. (1994). *COMPUTER MODELS FOR WATER RESOURCES*. Texas .
- [9] Андонов. (2009). ОСНОВНО ЕНЕРГЕТСКО РЕШЕНИЕ ЗА ЦРНА РЕКА. *Втор конгрес за брани*. Скопје: Македонскиот комитет за големи брани.
- [10] Андонов, И. (2015). *Енергија и енергетика*.
- [11] ЕМО, И. з. (1989). *Студија за можни пумпноакумилациони хидроелектрани во Република*. Скопје.
- [12] Манев, Р. (2013). *Технички карактеристики на ХЕЦ Тиквеш*. Кавадарци.
- [13] Митовски, С. (2016). *Хидројазли, скрипта*. Скопје: Градежен факултет-Скопје.
- [14] Митовски, С. (2020). *Симулациони модели за анализа на хидросистеми*. Градежен факултет - Скопје.
- [15] Петковски, Љ. (2012). *ОПТИМИЗАЦИЈА НА ХИДРОСИСТЕМИ*. авторизирана скрипта, УКИМ, Градежен факултет – Скопје.
- [16] (1977). *Студија за интегралниот развој на сливот на река Вардар*. New York.